

Leibniz-Institut
für ökologische
Raumentwicklung

Dokumentation der Besonderen Lernleistung

Schuljahr 2024/25

Entwicklung und Anwendung eines interaktiven Tools zur Visualisierung raumzeitlicher Aktivitätsmuster auf Colouring Cities Plattformen

Externe Betreuung: Dr. Robert Hecht, Leibniz-Institut für ökologische
Raumentwicklung, Colouring Dresden,
Projektleiter

Theodor Rieche, Leibniz-Institut für ökologische
Raumentwicklung, Colouring Dresden,
Technischer Entwickler

Schulische Betreuung: Jens Schuster

Kolja Kempe

Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden
Gymnasium mit mathematisch-naturwissenschaftlich vertieftem Profil

Dresden, 06.12.2024

Kurzfassung

Zur Bewältigung der wahrscheinlich größten Herausforderung des Jahrhunderts, dem Klimawandel, sind große Datenmengen nötig, um Forschungen zur Findung alternativer Lösungen zu ermöglichen. Eine entscheidende Rolle spielen hierbei auch Gebäudedaten (wie Alter, Anzahl der Etagen oder Material etc.), welche vorerst in großem Maße erfasst werden müssen. Zur Erfassung solcher Daten gemeinsam mit der Bevölkerung wurden durch das Colouring Cities Research Programme Plattformen, wie etwa die Colouring Dresden Plattform, geschaffen. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, raum-zeitliche Visualisierungen dieses Prozesses der Datensammlung zu erstellen. Durch die Visualisierung der Entwicklung der erfassten Datenmenge sollen zum einen die Nutzer der Plattformen zu weiterer Beteiligung motiviert werden und zum anderen bietet dies den Mitarbeitern des Projekts die Möglichkeit, detailliertere Analysen über Vorgänge auf den Plattformen durchzuführen. Somit können schneller die für weitere wichtige Forschungen notwendigen Daten erhalten werden. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden verschiedene raum-zeitliche Visualisierungsformen sowie Technologien, welche das Erstellen solcher Visualisierungen ermöglichen, betrachtet. Um detailliertere Anforderungen an die zu erstellenden Visualisierungen zu bestimmen, wurde ein Workshop mit Mitarbeitern des Projektes durchgeführt. Ausgehend von den gewonnenen Erkenntnissen wurde ein Tool entwickelt, welches die beschriebenen raum-zeitlichen Visualisierungen der Aktivitätsmuster auf Colouring Cities Plattformen erstellen kann. In diesem Tool können Visualisierungen für verschiedene Indikatoren erstellt werden, wobei die graphische Darstellung durch verschiedene Einstellmöglichkeiten gesteuert werden kann. Aufgrund der Umsetzung der Anforderungen als Tool können Visualisierungen in Echtzeit erstellt werden, was die Möglichkeit eines langfristigen Einsatzes sowie detaillierter Analysen schafft.

Abstract

As climate change is one of the most significant challenges of the century, it is necessary to consider a multitude of new scientific approaches that require vast quantities of data. One major research area focuses on construction, where a comprehensive database is yet to be established. Collecting this needed building data is the objective of the Colouring Cities Research Programme, which creates several platforms for different cities such as the Colouring Dresden platform. This thesis aims to contribute to the project by creating spatio-temporal visualizations of the data collection process. Therefore, a motivational effect on users of the platforms to further participate in the data collection, as well as a resource for detailed analysis by project contributors on the platforms' activity can be achieved. This will result in a faster collection of the much-needed data. A literature study on spatio-temporal visualization techniques and technologies that enable the creation of such visualizations has been conducted in the context of this study. In order to determine the detailed requirements for the visualizations, a workshop was conducted with contributors of the project. Based on the results, a tool was developed that is capable of creating the described spatio-temporal visualizations of the activity patterns on Colouring Cities platforms. This tool allows several settings, both on the graphical and the content side. The implementation of the mentioned requirements in the form of a tool enables the creation of visualizations in real-time, thus allowing for more detailed analysis and long-term usage.

Inhaltsverzeichnis

Kurzfassung	i
Abstract	i
Inhaltsverzeichnis	ii
Abbildungsverzeichnis	iii
Tabellenverzeichnis	iv
1 Einleitung	1
1.1. Motivation	1
1.2. Projektvorstellung Colouring Cities Research Programme	1
1.3. Zielstellung	2
2 Raum-zeitliche Visualisierungsformen	3
2.1 Punktsignaturen	5
2.2 Liniensignaturen	6
2.3 Flächensignaturen	7
3 Stand der Technik	10
3.1 Software zur Datenverarbeitung, -strukturierung und -abfrage	10
3.2 Bibliotheken und API-Dienste für die Arbeit mit Geodaten	11
3.3 GIS-Software.....	12
3.4 Zusammenfassung.....	13
4 Anforderungsanalyse	14
4.1 Einführung	14
4.2 Priorisierung raum-zeitlicher Indikatoren	15
4.3 Ausarbeitung raum-zeitlicher Visualisierungsformen in Gruppen	16
4.4 Gestaltung der Benutzeroberfläche des Tools.....	18
5 Umsetzung	20
5.1 Methodisches Konzept.....	20
5.2 Import und Datenaufbereitung.....	23
5.3 Datenverarbeitung	27
5.4 Visualisierung	30
5.5 UI-Gestaltung	35
6 Fazit und Ausblick	39
Literaturverzeichnis	42
Anlagen	46
Selbständigkeitserklärung	47

Abbildungsverzeichnis

2.1	Raum-zeitliche Visualisierung unter Verwendung von Beschriftungen für die zeitliche Dimension	4
2.2	Space-Time Cube basierend auf Flächensignaturen	4
2.3	Raum-zeitliche Visualisierung basierend auf Punktsignaturen	5
2.4	Graphische Variablen nach Bertin	5
2.5	Raum-zeitliche Visualisierungen basierend auf Liniensignaturen.....	6
2.6	Dreidimensionale raum-zeitliche Visualisierungen basierend auf Liniensignaturen	7
2.7	Visualisierungen basierend auf Flächensignaturen unter Verwendung von räumlicher Interpolation	7
2.8	Raum-zeitliche Visualisierung mithilfe von Heatmaps.....	8
2.9	Beispielhafte Choroplethenkarte	8
2.10	Dreidimensionale Rasterkarte	9
4.1	Vorliegende Daten (Ausschnitt des Workshops)	15
4.2	Ausgedruckte UI-Elemente des Workshops	18
4.3	UI-Design des Workshops	19
5.1	Konzept Verlaufes der Datenverarbeitung	20
5.2	Konzept Verlaufs der Nutzererfahrung	21
5.3	Problematik der Rasterdefinition auf der Erdkugel und Projektion dieses in die Ebene	31
5.4	Karten-Ebenen mit Grenzen der Stadtteil, Linien eines 100m- sowie 1.000m-Rasters	32
5.5	Karten-Ebene der Basiskarte mit verschiedenen Filtern	32
5.6	Karten-Ebenen der visualisierten Daten	33
5.7	Exemplarische Farbskalen-Bilddatei (ColourScales.png).....	33
5.8	Beispielhafte raum-zeitliche Visualisierung des Tools.....	34
5.9	About-Sektion des Tools.....	35
5.10	Sektion des Tools zum Datenimport und -aufbereitung	36
5.11	Export-Popup des Tools.....	36
5.12	Zentrale Ansicht des Tools mit Karte und Einstellungsmöglichkeiten	37
5.13	Auswahlmenü des in Indikator Nr. 6 darzustellenden Merkmals bzw. der Kategorie	37
5.14	Menü zur Farb-, Farbscala- und Hintergrundkartenfilterauswahl.....	38
6.1	Vergleich der Plattform-Aktivitäten zwischen Loughborough und Dresden	39

Tabellenverzeichnis

4.1	Gruppen-Indikatoren-Aufteilung des Workshops	16
4.2	Indikatoren der Anforderungsanalyse	17
5.1	Aufbau des verarbeiteten Datensatzes	26
5.2	Umgesetzte Indikatoren.....	29

1 Einleitung

1.1. Motivation

Sekundlich werden weltweit gigantische Datenmengen erfasst. Diese sind häufig neben zeitlichen Aspekten auch mit örtlichen Parametern verbunden. Um diese gigantischen Mengen raum-zeitlicher Daten untersuchen zu können, besteht die Notwendigkeit, diese auf eine menschlich erfassbare Größe an Informationen zu reduzieren. Ein dafür typischer Weg ist die Darstellung der Daten in Form von raum-zeitlichen Visualisierungen. (N. Andrienko et al., 2003; D. Guo et al., 2006)

Aktuelle globale Probleme, wie z.B. der Klimawandel, zeigen die enorme Relevanz, welche solchen Datenanalysen zukommt. Ein für den Klimawandel wichtiger Faktor besteht darin, für den Bau von Gebäuden und die Gestaltung von Städten nachhaltigere Lösungen zu finden. Dazu gehören Maßnahmen wie der Ausbau erneuerbarer Energien, Gebäudeanpassungen in Bezug auf Hitze, Starkregen oder Hochwasser sowie energetische Sanierungen. Hierzu spielen Gebäudedaten eine besonders große Rolle, welche jedoch selten gesammelt öffentlich vorliegen. Deshalb gilt es besonders für Gebäudedaten, diese zuerst möglichst effektiv zu erfassen, damit anschließende Forschungen auf Basis dieser Daten umgesetzt werden können. Beispielsweise wird eine Datengrundlage benötigt, um die Solareignung von Gebäuden und damit die mögliche Solarkapazität einer Stadt zu ermitteln. (Cabeza & Chàfer, 2020; S. Guo et al., 2020; Hecht, Danke, & Rieche, 2023; Marinova et al., 2020)

1.2. Projektvorstellung Colouring Cities Research Programme

Das Colouring Cities Research Programme (CCRP) ist ein Projekt des Alan Turing Institutes, welches 2016 in London geschaffen wurde und zu welchem verschiedene weitere Institute mit Unterprojekten für andere Städte bzw. Länder beitragen. So wird beispielsweise das Colouring Dresden Projekt vom Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung geleitet. Ziel des Colouring Cities Projektes ist es, eine Citizen-Science-Plattform zu schaffen, auf der jeder Bürger die Möglichkeit hat, in einer der teilnehmenden Städte Gebäudedaten einzutragen. Dabei kann es sich sowohl um vorhandene Daten z.B. über das eigene Wohnhaus als auch um durch Beobachtungen gewonnene Daten z.B. zur Geschossigkeit von Gebäuden handeln, die die Nutzer der Plattform erfassen, wobei stets die Möglichkeit besteht, eingetragene Daten anderer Personen zu verifizieren oder zu korrigieren. Somit soll die nötige Datengrundlage für weitere Forschungen zu aktuellen globalen Herausforderungen geschaffen werden. (Alan Turing Institute - CCRP, o. J.; CCRP, o. J.; Colouring Dresden, o. J.; Hecht, Danke, Herold, et al., 2023)

1.3. Zielstellung

Ziel dieser Arbeit ist es vorrangig, raum-zeitliche Visualisierungen der Aktivitätsmuster, sprich der Datenerfassung in Bezug auf Zeitpunkt und Ort, auf der Colouring Dresden Plattform zu erstellen. Zudem sollen beispielhaft Visualisierungen auch für andere Plattformen des Colouring Cities Research Programmes erstellt werden. Damit soll der Fortschritt bei der Datenerfassung für Nutzer der Plattform visuell aufgezeigt werden, was einen motivierenden Effekt haben und somit die weitere Erfassung fördern kann (Bayrak et al., 2021). Des Weiteren besteht für Mitarbeiter des entsprechenden Colouring Cities Projekts die Möglichkeit, detaillierte Analysen durchzuführen und somit die Entwicklung des Projektes zielführend voranzutreiben. Anhand der raum-zeitlichen Visualisierungen lässt sich damit erkennen, welche Maßnahmen besonders großen Einfluss auf die Nutzeraktivitäten haben. Um zu gewährleisten, dass jederzeit für die aktuelle Datenbasis neue Visualisierungen erstellt und betrachtet werden können, soll ein Tool entwickelt werden, welches diese Visualisierungen anhand verschiedener Einstellungsmöglichkeiten automatisch erstellt. Das Tool soll vorerst primär von Mitarbeitern des Projektes bedient werden, wobei diese damit neben dem eigenen Erkenntnisgewinn die Möglichkeit haben sollen, raum-zeitliche Visualisierungen zu exportieren und zu veröffentlichen, um wie bereits beschrieben einen motivierenden Effekt auf Nutzer der Plattform auszuüben.

Dazu sollen im Rahmen dieser Arbeit geeignete Visualisierungsformen sowie Technologien, mit welchen diese umgesetzt werden können, betrachtet sowie eine detailliertere Anforderungsbestimmung an das Tool und die entstehenden raum-zeitlichen Visualisierungen durchgeführt werden. Es soll zudem die Frage beantwortet werden, inwieweit ein solches Tool auf Open Source Technologien basierend umgesetzt werden kann.

2 Raum-zeitliche Visualisierungsformen

Kartographie als Wissenschaft zur Darstellung raumbezogener Daten ist ein weites Feld, welches ständig weiterentwickelt wird. Dementsprechend komplex ist es, geeignete Darstellungsformen zu finden, welche zusätzlich zu einer räumlichen Dimension auch eine zeitliche Dimension, verknüpft mit Daten wie Intensitäten oder Events, visualisieren können. Im vorliegenden Kapitel soll es darum gehen, verschiedene dieser raum-zeitlichen Visualisierungsformen zu betrachten.

Eine raum-zeitliche Visualisierung beschreibt einen Datentyp, welcher die Aufgabe hat, raum-zeitliche Daten, die mit weiteren Attributen verknüpft sind, auf eine effiziente Weise zu organisieren und darzustellen, sodass aus einer großen Datenmenge gewünschte Ergebnisse und Muster erkannt werden können. (Yang et al., 2019)

In der Kartographie werden zur Darstellung raumbezogener Daten Punkt-, Linien- und Flächensignaturen genutzt. Diese Unterteilung kann zu großen Teilen als Grundlage für raum-zeitliche Visualisierungsformen genutzt werden (Arnberger, 1977, S. 51). Eine vergleichbare Unterteilung, welche speziell für raum-zeitliche Visualisierungen entwickelt wurde, teilt diese in Visualisierungen für Eventdaten, Bewegungsdaten und Rasterdaten ein (Persson, 2020). Die jeweiligen Unterteilungen lassen sich zusätzlich noch in zweidimensionale sowie dreidimensionale Darstellungsformen differenzieren (Dubel et al., 2014).

Zu jeder raum-zeitlichen Visualisierungsform lassen sich graphische Variablen finden, welche die visuell erfassbaren Variationsmöglichkeiten graphischer Elemente, wie z.B. die Strichstärke, beschreiben (Roth, 2017). Diese bieten die Möglichkeit, den zeitlichen Aspekt sowie darzustellende Daten zu visualisieren. Damit sind die graphischen Variablen ausschlaggebend für die Vielfältigkeit der Einsatzmöglichkeiten spezieller raum-zeitlicher Visualisierungsformen. Die räumliche Dimension wird dabei in der Regel durch die räumlichen Dimensionen der Visualisierung dargestellt. Die zeitliche Dimension wird häufig nicht direkt mithilfe von graphischen Variablen dargestellt, sondern anhand einer Animation, in der jede Einzelkarte ein zeitliches Intervall darstellt (N. Andrienko et al., 2003). Häufig werden diese Animationen durch einen Slider interaktiv steuerbar umgesetzt, sodass der Nutzer bestimmte konkrete Zeitschnitte, aber auch einen ausgewählten zeitlichen Ablauf betrachten kann (ebd.). Da eine interaktive Steuerung insbesondere bei analogen Karten nicht möglich ist, wird in diesen Fällen auch für die Darstellung der zeitlichen Dimension üblicherweise auf graphische Variablen und Beschriftungen von Elementen mit der dazugehörigen Zeit zurückgegriffen (siehe Abbildung 2.1). Der zeitliche Verlauf kann dabei über statische Punkte oder Flächen, die mit Linien oder Pfeilen verbunden sind, dargestellt werden.

Abbildung 2.1: Zeitliche Verschiebung des magnetischen Nordpols. Bildquelle: (Polverschiebung, 2023)

Abbildung 2.2 stellt beispielsweise eine dreidimensionale Visualisierung, basierend auf Flächensignaturen dar. Die räumliche Dimension wird durch die x- und y-Richtungen, die zeitliche Dimension durch die z-Richtung visualisiert, was auch als Space-Time Cube bezeichnet wird (Hägerstrand, 1970, S. 6–21). Dadurch ist die Darstellung statisch, da die zeitliche Dimension innerhalb eines Frames integriert wird. Dargestellte Daten können mithilfe graphischer Variablen wie der Farbe der Fläche, der Farbe der Konturlinien oder eines Musters innerhalb der Flächen visualisiert werden. Dabei müssen nicht alle graphischen Variablen Verwendung finden. In der dargestellten Abbildung wird beispielsweise lediglich die Farbe der Flächen variiert, um eine Intensität, z.B. die Anzahl an Unfällen, innerhalb der räumlichen Fläche und der zeitlichen Einheit darzustellen.

Abbildung 2.2: Beispiel einer dreidimensionalen raum-zeitlichen Visualisierung als Space-Time Cube, basierend auf Flächensignaturen. Bildquelle: eigene Darstellung

2.1 Punktsignaturen

Basierend auf Punktsignaturen lassen sich vor allem Eventdaten visualisieren. Eventdaten sind Daten, welche einem genauen Ort und Zeitpunkt zuordenbar sind, wie z.B. Straftaten (siehe Abbildung 2.3). (Persson, 2020)

Abbildung 2.3: raum-zeitliche Visualisierung von Straftaten innerhalb eines bestimmten Zeitabschnittes, basierend auf Punktsignaturen. Den darzustellenden Zeitabschnitt kann der Nutzer auf der linken Seite einstellen. Bildquelle: (Persson, 2020, Abb. 4.1)

Als graphische Variablen von Punktsignaturen hat Jaques Bertin die visuell wahrnehmbaren Variationsmöglichkeiten graphischer Zeichen untersucht und folgende Unterteilung aufgestellt (siehe Abbildung 2.4) (Bertin & Berg, 2010).

Abbildung 2.4: Graphische Variablen nach Bertin. Bildquelle: (Graphische Variablen, o. J.)

Dementsprechend bieten Punktsignaturen die Möglichkeit, sehr detaillierte Informationen in einer Visualisierung darzustellen.

Auch für Punktsignaturen können dreidimensionale Space-Time Cubes genutzt werden, um einen raum-zeitlichen Überblick zu erhalten. Dabei können Events als Markierung an dem örtlichen (x- und y-Koordinaten) und zeitlichen (z-Koordinate) Punkt, an dem sie

stattgefunden haben, dargestellt werden. Farbe und Größe sowie weitere graphische Variablen können zur Visualisierung inhaltlicher Attribute dienen (Gatalsky et al., 2004).

2.2 Liniensignaturen

Basierend auf Liniensignaturen lassen sich vor allem dynamische Bewegungsdaten darstellen. Diese sind entweder durch eine konkrete Linie (siehe Abbildung 2.5, links), oder durch einen Anfangs- und Endpunkt definiert (siehe Abbildung 2.5, rechts). Die zugrundeliegenden dynamische Bewegungen finden meist nicht zu einem konkreten Zeitpunkt, sondern in einem zeitlichen Intervall statt. (Persson, 2020)

Abbildung 2.5: Zwei raum-zeitliche Visualisierungen, basierend auf Liniensignaturen. Die Dicke der Linien symbolisiert die Intensität. Links werden Verkehrsdaten mit konkret definierten Linien angezeigt. Bildquelle: (G. Andrienko et al., 2013, Abb. 1.21). Rechts sind Daten über den Holzexport von British Columbia in verschiedene Regionen der Erde mit jeweils genau einer Verbindung zwischen identischen Anfangs- und Endpunkten dargestellt, wobei die Pfeile die Richtung angeben. Bildquelle: (Lim, o. J.)

Wichtige graphische Variablen von Liniensignaturen sind Farbe, Art der Linie (gestrichelt, gepunktet, Doppellinien o.ä.) oder die Strichstärke z.B. für eine Intensität sowie die Linienenden, welche z.B. mit Pfeilen versehen sein können, um eine Richtung anzugeben (siehe Abbildung 2.5, rechts).

Auch für raum-zeitliche Visualisierungen, basierend auf Liniensignaturen können Space-Time Cubes eine dreidimensionale Ansicht bieten, in der beispielsweise die zeitliche Bewegung einer Person dargestellt werden kann (siehe Abbildung 2.6, links) (Kraak, 2003). Möglich ist auch eine dreidimensionale Visualisierung, bei welcher die z-Achse als tatsächliche geographische Höhe genutzt wird, um z.B. den Landeanflug eines Flugzeugs darzustellen (siehe Abbildung 2.6, rechts). Bei letzterem fällt eine direkte Visualisierung der Zeit zwar weg, jedoch wird diese indirekt durch die Bewegung, welche sogar durch eine per Farbe symbolisierte Geschwindigkeit (siehe Abbildung 2.6, rechts) zeitlich genau definiert werden kann, dargestellt.

Abbildung 2.6: Zwei dreidimensionale raum-zeitliche Visualisierungen, basierend auf Liniensignaturen. Links der zeitlich zurückgelegte Weg einer Person an einem durchschnittlichen Donnerstag. Bildquelle: (Kraak, 2003, Abb. 1). Rechts der Landeanflug eines Flugzeugs. Bildquelle: (Persson, 2020, Abb. 4.12), Katerina Vrotsou und Carlo Navarra

2.3 Flächensignaturen

Basierend auf Flächensignaturen lassen sich Daten darstellen, welche jedem einzelnen geographischen Punkt im zu visualisierenden Bereich ein Attribut zuweisen. Jedoch können auch Daten, die nur einzelne Punkte des Raumes füllen, mit Flächensignaturen dargestellt werden, indem sie anhand von verschiedenen Methoden in flächendeckende Daten umgewandelt werden (z.B. siehe Abbildung 2.8) (Brabyn & Wilkins, 2001; Navarro-B et al., 2021). In den meisten Fällen wird entweder ein einzelner Zeitpunkt, eine Summe über einen Zeitbereich oder ein Durchschnitt in einem zeitlichen Intervall dargestellt (ebd.). Ein Beispiel dafür ist die Höhe über dem Meeresspiegel (siehe Abbildung 2.7, links), welche in der Regel durch Höhenlinien dargestellt wird. Ähnlich dazu ist eine Temperaturkarte (siehe Abbildung 2.7, rechts). Bei beiden Darstellungsformen werden unregelmäßige Flächen ausgehend von Wertepunkten definiert, wobei die Fläche einen Wert annimmt, der als gerundeter Wert für jeden Punkt der Fläche betrachtet werden kann (Myers, 1994). Als wichtige graphische Variablen findet man zu dieser Visualisierungsform die Farbe der Flächen, die Farbe der Konturlinien sowie Muster/Schraffur.

Abbildung 2.7: Zwei Visualisierungen, basierend auf Flächensignaturen. Links Höhenlinien. Bildquelle: (Coia, 2021). Rechts Temperaturkarte unter Verwendung von räumlicher Interpolation. Bildquelle: (TemperaturRadar, o. J.)

Eine weitere gebräuchliche Darstellungsform sind Heatmaps (siehe Abbildung 2.8). Dabei werden in der Regel viele Punkte im Raum, wie z.B. Eventdaten so zu einer Fläche zusammengerechnet, dass die Intensität die Dichte der Punkte symbolisiert. Dies macht

Heatmaps zu einer sehr übersichtlichen Visualisierungsform, in welcher vor allem bei zeitlichen Animationen Veränderungen gut zu beobachten sind. Die einzige graphische Variable, die bei Heatmaps verwendet werden kann, ist die Farbe, weshalb Heatmaps in der Regel nur genutzt werden, um ein einzelnes Attribut darzustellen. (DeBoer, 2015)

Abbildung 2.8: Raum-zeitliche Darstellung unter Verwendung von Heatmaps über das Auftreten von Covid-19-Infizierungen. Bildquelle: (Scientificus, 2022)

Eine der am häufigsten zu findenden Visualisierungen von geographischen Daten ist die Choroplethenkarte (siehe Abbildung 2.9). Dabei wird die Karte in Regionen unterteilt, welche entweder als regionale Einheiten gegeben sind, wie z.B. Landkreise, oder auch einzig für die Visualisierung definiert werden. Dies sind dann häufig regelmäßige quadratische Raster, in denen sogenannte Rasterdaten dargestellt werden. (Juergens, 2020)

Abbildung 2.9: Choroplethenkarte zur Arbeitslosenrate in US-amerikanischen Landkreisen. Bildquelle: (Holtz, o. J.)

Eine solche Darstellungsform ermöglicht einen guten Überblick darüber, wie sich statistische Elemente, wie z.B. Einwohnerzahl oder Wahlergebnisse, verändern. Für jede

Fläche wird ein Attributwert dargestellt, welcher besonders bei unregelmäßigen Flächen häufig als relativer Wert angegeben wird, um eine Vergleichbarkeit zwischen den Flächen zu gewährleisten. Z.B. würden Einwohner pro km² anstatt einer absoluten Einwohnerzahl dargestellt werden. Eine andere Möglichkeit, z.B. geeignet für Temperaturen, ist es, den Durchschnitt aller Werte, welche in der jeweiligen Fläche liegen, zu bilden. Als wichtige graphische Variablen findet man zu dieser Visualisierungsform die Farbe der Flächen, die Farbe der Konturlinien sowie Muster/Schraffur. (Becony^te et al., 2022; Cybulski, 2022)

Die Verwendung einer dreidimensionalen Darstellung einer Choroplethenkarte, welche dann sinnhafterweise regelmäßige Flächen, in der Regel Quadrate, nutzt, bietet durch die hinzugekommene z-Achse die Möglichkeit, in Form eines Space-Time Cubes zeitliche Visualisierungen in einem Bild übersichtlich darzustellen (siehe Abbildung 2.2). Noch häufiger verwendet wird die z-Achse bei solchen Visualisierungen jedoch, um den bereits durch die Farbe dargestellten Parameter optisch deutlicher zu visualisieren (siehe Abbildung 2.10). Denkbar wäre auch, durch die z-Achse einen weiteren Parameter in derselben Visualisierung darzustellen.

Abbildung 2.10: Dreidimensionale Rasterkarte über das Vegetationsvolumen. Bildquelle: (Zięba-Kulawik et al., 2021, Abb. 7)

3 Stand der Technik

Zunächst folgt ein Blick auf bereits vorhandene mögliche Technologien, mit denen raumzeitliche Visualisierungen umgesetzt werden können.

Prinzipiell lassen sich die recherchierten Technologien anhand ihres primären Zwecks folgenden Bereichen zuordnen:

- Software zur Datenverarbeitung, -strukturierung und -abfrage,
- Programmierbibliotheken oder API-Dienste (API - Application Programming Interface / Programmierschnittstelle), welche die Arbeit mit Geodaten in einer einfachen Programmierumgebung ermöglichen und
- Software für Geoinformationssysteme (GIS-Software), welche die Arbeit mit Geodaten mit Visualisierung vereint.

Die genannten Bereiche lassen sich jeweils in Open Source und proprietäre Software unterteilen, wobei der Fokus im Folgenden primär auf den Open Source Lösungen liegen soll und nur die am meisten genutzte proprietäre Software in Betracht gezogen werden soll.

3.1 Software zur Datenverarbeitung,-strukturierung und-abfrage

Zum Bereich der Datenverarbeitung kristallisieren sich in verschiedensten Veröffentlichungen drei Ansätze heraus.

Der aufwandsärmste Ansatz strukturiert und modifiziert Daten in einfachen Tabellenkalkulationsprogrammen. Mehrfache Erwähnungen erhält dabei MS Excel (Chung et al., 2005; Rahman & Lateh, 2017), welches nicht Open Source ist, jedoch gibt es Open Source Alternativen, wie z.B. Libre Office. Tabellenkalkulationsprogramme eignen sich hervorragend zur einmaligen Verarbeitung kleinerer bis mittlerer Datensätze, sind jedoch nicht für sehr große Datenmengen konzipiert und sind zudem nicht bzw. nur mit erheblichem Aufwand zur Prozessautomatisierung fähig, was bedeutet, dass kein automatischer Workflow erarbeitet werden kann, sondern Arbeitsschritte mit erneuerten Daten vollständig wiederholt werden müssen.

Ein weiterer Ansatz nutzt vorhandene Möglichkeiten in herkömmlichen Programmierumgebungen, um Daten zu verarbeiten. Erwähnung finden dabei z.B. die Programmiersprachen C++ (Cox et al., 2013) sowie Python (Ramakrishna et al., 2013). Denkbar wäre auch die Verwendung jeglicher anderer Programmiersprache, welche zur Datenverarbeitung fähig ist, wie z.B. Java. Zudem gibt es diverse Online-Schnittstellen, welche APIs bieten, um einzelne Verarbeitungsschritte zu erleichtern, wie z.B. das Perl Modul Geo::Coder::US (Ramakrishna et al., 2013), welches für US-amerikanische Adressen die

dazugehörigen Geokoordinaten ermittelt. Vorteile der Nutzung von gewöhnlichen Programmierumgebungen liegen vor allem in der Freiheit, Abfragen und Verarbeitungsschritte vollständig an die gegebenen Anforderungen anzupassen. Des Weiteren können einfachere Verarbeitungsschritte ohne größeren Aufwand durchgeführt werden, was jedoch zugleich den größten Nachteil hervorhebt, welcher darin besteht, dass komplexere Operationen teils sehr ineffizient und aufwändig werden können. Grund dafür ist, dass, sofern keine speziell angepassten Funktionen vorhanden sind, Datenzugriffe nur indirekt erfolgen. Das selbständige Implementieren benötigter Funktionen ist häufig aufgrund dieser indirekten Zugriffsweise sehr ineffizient.

Der wahrscheinlich mächtigste Ansatz zur Datenverarbeitung liegt in der Nutzung einer Datenbank. Vorteile liegen hierbei in der Effizienz und Vielseitigkeit, mit welcher Datenabfragen und -verarbeitungen getätigt werden können. Somit können auch komplexere Schritte ohne größere Probleme ausgeführt werden. Der Nachteil einer Datenbank liegt in dem hohen Aufwand, welcher notwendig ist, um diese aufzusetzen und zu konfigurieren, bevor die gewünschten Operationen ausgeführt werden können. Damit eignet sich eine Datenbank primär für sehr große Datenmengen, für welche viele verschiedene komplexe Abfragen und Verarbeitungen ausgeführt werden sollen. In verschiedenen Veröffentlichungen wurde z.B. MySQL (Berman & GIS, 2003; Cox et al., 2013) erwähnt, wobei auch andere Datenbanksysteme, wie z.B. PostgreSQL oder MariaDB denkbar wären. Zum Teil werden zu Datenbanksystemen Erweiterungen angeboten, welche die direkte Arbeit mit Geodaten ermöglichen, wie z.B. die Erweiterung PostGIS zum eben genannten Datenbanksystem PostgreSQL.

Diverse GIS-Software bietet neben der Visualisierung auch Möglichkeiten zur Datenverarbeitung. Erwähnung finden hierbei ArcGIS (Chung et al., 2005; Donohue et al., 2014; Hansen, o. J.; Raha et al., 2014; Yucel et al., 2014) und ENVI (Yucel et al., 2014).

3.2 Bibliotheken und API-Dienste für die Arbeit mit Geodaten

Verschiedene Bibliotheken und API-Dienste ermöglichen die Arbeit mit Geodaten in einer einfachen Programmierumgebung. Es lassen sich die bereits genannten Programmiersprachen wie Python, Java oder C++ erweitern, wodurch sowohl die allgemeine Datenverarbeitung als auch die Arbeit mit Geodaten in derselben Umgebung möglich wird. Daher sind Bibliotheken oder API-Dienste ein günstiger Ansatz, um einen gesamten Workflow mit verschiedenen Schritten in einer Umgebung auszuführen. In Veröffentlichungen wird z.B. die Python Bibliothek pyKML (Hengl et al., 2015), das R-Package plotKML (Hengl et al., 2015) sowie auch hierfür das Perl Modul Geo::Coder::US erwähnt.

Zudem gibt es sehr umfangreiche Bibliotheken, wie z.B. die Java Bibliothek GeoTools, oder die Python Bibliothek Geospatial Data Abstraction Library (Donohue et al., 2014). Mitunter können in solch einem Ansatz Ergebnisse auch direkt visualisiert werden, wodurch ein alleinstehendes Programm erstellt werden kann, was von der Verarbeitung der Eingangsdaten bis zur finalen Darstellung alle Aufgaben übernimmt. Für die Visualisierung gibt es auch wieder die Möglichkeit, Bibliotheken wie z.B. Java3D (Compieta et al., 2007) oder GSI3D (Cox et al., 2013) oder die Standardfunktionen zur graphischen Darstellung der Programmierumgebung zu nutzen.

Eine andere Möglichkeit ist die Entwicklung einer Webapplikation, wofür z.B. JavaScript Bibliotheken wie Leafletjs (Donohue et al., 2014) oder OpenLayers genutzt werden können. Vorteil einer solchen Webapplikation ist, dass Ergebnisse einer raum-zeitlichen Visualisierung gut mit der Öffentlichkeit geteilt werden können. So können Daten dauerhaft aktuell gehalten werden und der Nutzer hat die Möglichkeit diese mit interaktiven Elementen zu betrachten. Der Nachteil liegt allerdings in dabei auftretenden Kosten zum Hosten der Anwendung sowie eventuellen Limitierungen z.B. durch Übertragungsraten.

3.3 GIS-Software

Verschiedene GIS-Software ermöglicht die Kombination der Arbeit mit Geodaten mit einer sofortigen Visualisierung. Damit bietet sie die Möglichkeit, mit dem geringsten Aufwand eine raum-zeitliche Visualisierung zu kreieren. Außerdem kann teilweise die Datenverarbeitung direkt in der GIS-Software integriert werden, da z.B. Python-Editoren enthalten sind, mit denen über Python-Code die Datenverarbeitung implementiert und automatisiert ausgeführt werden kann. Somit entsteht auch mit GIS-Software die Möglichkeit, einen einzigen Programmablauf zu entwickeln, welcher von den Ursprungsdaten bis zur Visualisierung führt. Dementsprechend finden sowohl proprietäre als auch Open Source GIS-Applikationen reichlich Anwendung, wenn es um das Erstellen von raum-zeitlichen Visualisierungen geht. Am häufigsten werden hierbei als Open Source Produkte QGIS (Donohue et al., 2014; Ramakrishna et al., 2013), GRASS GIS (Hardin et al., 2014) und ILWIS (Rahman & Lateh, 2017) genannt. Bei proprietärer Software findet beispielsweise ArcGIS, ENVI und ERDAS imagine (Raha et al., 2014) Erwähnung. Bei proprietärer GIS-Software ist häufiger die Benutzeroberfläche im Vergleich zu Open Source GIS-Applikationen weiterentwickelt und damit intuitiver zu bedienen. Teils kann GIS-Software durch Plugins wie das QGIS Plugin Temporal Controller (*QGIS Temporal Controller*, o. J.) erweitert werden, um den zeitlichen Aspekt einfacher umsetzen zu können. Das Plugin ermöglicht die Darstellung von Rasterdaten einzelner Zeitschnitte in einem Intervall und kann diese weiter zu Animationen zusammenfügen.

Primärer Nachteil von GIS-Software liegt in den fehlenden Möglichkeiten zur Entwicklung einer eigenen Benutzeroberfläche, um Ergebnisse interaktiv, z.B. mit einem Slider für die Zeit, darzustellen. Diese können nur als fertige Zeitschnitte exportiert werden und müssten, wenn eine solche Interaktion gefragt ist, anschließend an einer weiteren Stelle wie einer Website eingebunden werden.

3.4 Zusammenfassung

Im Open Source Bereich gibt es verschiedene Möglichkeiten, mittels Datenbanken, API-Service, einfache Entwicklungsumgebungen oder Tabellenkalkulationsprogrammen die Daten zu verarbeiten und diese anschließend entweder separat in einem GIS-Programm, in einer Webapplikation oder in einer alleinstehenden eigens entwickelten Software zu visualisieren.

Stellt auch proprietäre Software eine Option dar, so bietet es sich aufgrund ihrer vielseitigen Möglichkeiten an, eine GIS-Software wie z.B. ArcGIS zu nutzen. Diese kann durch die Nutzung einer Datenbank noch erweitert werden, um ein effizienteres Datenmanagement zu ermöglichen.

Die Nutzung von Open Source Software bietet den Vorteil, dass sie zum einen kostenlos zur Verfügung steht und zum anderen durch eine große Community weiterentwickelt wird.

4 Anforderungsanalyse

Zur genaueren Bestimmung der Anforderungen wurde die Methode eines Workshops gewählt, da dies eine besonders effektive Methode ist, um relevante Stakeholder zusammenzubringen und Anforderungen, Bedürfnisse und Erwartungen zu diskutieren und zu klären. Zu den Teilnehmern gehörten 2 Mitarbeiterinnen des Leibniz-Institutes für ökologische Raumentwicklung sowie 2 Mitarbeiter des Colouring Dresden Teams. Ziel des 2-stündigen Workshops war es, Anforderungen für ein Tool zur Erstellung raumzeitlicher Visualisierungen der Aktivitätsmuster auf der Colouring Dresden Plattform zu ermitteln, welche dann entsprechend auf andere Städte des Colouring Cities Projekts übertragen werden sollen. Außerdem sollten konkrete Anforderungen an die raumzeitliche Visualisierung definiert werden. Dazu wurde vor allem das Gespräch mit potenziellen Nutzern des Tools sowie Personen mit einem reichen Wissensschatz auf diesen Gebieten gesucht. Folgende Fragen sollten im Laufe des Workshops beantwortet werden:

- Welche Aspekte sollen visualisiert werden?
- Welche raum-zeitlichen Visualisierungsformen sind relevant?
- Welche UI-Elemente (UI – User Interface / Benutzerschnittstelle) werden benötigt bzw. für wichtig erachtet?
- Wie sollen die UI-Elemente angeordnet und umgesetzt werden?

Nach einer Einführung in die Thematik wurden den Teilnehmern verschiedene raumzeitliche Visualisierungsformen vorgestellt. Daraufhin wurden in gemeinsamer Arbeit raumzeitliche Indikatoren priorisiert und anschließend in Gruppen genauer ausgearbeitet. Raumzeitliche Indikatoren definieren, welche spezifischen Attribute in einer raumzeitlichen Visualisierung dargestellt werden sollen. Im zweiten Teil des Workshops erfolgte die gemeinsame Gestaltung der Benutzeroberfläche des Tools.

4.1 Einführung

Der Workshop wurde mit einer kurzen Begrüßung sowie der Vorstellung der Agenda eingeleitet. Den Teilnehmern wurde erläutert, dass die Erstellung des Tools und in diesem Zusammenhang auch der Workshop im Kontext einer wissenschaftlichen Schülerarbeit stattfindet. Eine Kurzvorstellung des Colouring Dresden Projekts folgte, um alle Teilnehmer auf den gleichen Wissensstand zu bringen. Die Teilnehmer erhielten eine kurze Definition und Erläuterung zur Theorie raumzeitlicher Visualisierungen sowie einen Überblick über Zielgruppen und Anwendungsfälle des Tools. Daraufhin wurde der bereits bestehende Prototyp des Tools vorgestellt. Die vorliegenden Daten, welche für potentielle raumzeitliche Visualisierungen genutzt werden können, wurden präsentiert,

um den Teilnehmern des Workshops einen Überblick über verschiedene Möglichkeiten zu geben (siehe Abbildung 4.1).

Gebäude

Building_id	General Data	Longitude (Centroid)	Latitude (Centroid)	Captured data	Polygon geometry
1	[...] "Alte Poststraße" [...]	51.044599545721	13.6013617827700	[...] "size_storeys": 17 [...]	[...], [x1, y1], [x2, y2], [x3, y3], [...]
2	[...] "32a" [...]	51.178748300936	13.9657757147743	[...] "last_renovation": 2001 [...]	[...], [x4, y4], [x5, y5], [x6, y6], [...]
3	[...] "01099" [...]	50.974928497555	13.5792092728296	[...] "is_domestic": "Wohngebäude" [...]	[...], [x7, y7], [x8, y8], [x9, y9], [...]

Edits

id	Date & Time	Building_id	Before	After	User
1	2023-02-23 12:39:58+01	1	"size_storeys": null	"size_storeys": 17	Peter
2	2023-04-26 11:47:24+02	2	"last_renovation": 1998	"last_renovation": 2001	Bob
3	2023-06-02 21:04:59+02	3	"is_domestic": "Nichtwohngebäude"	"is_domestic": "Wohngebäude"	Barney

Nutzer

user_id	user_name	registered
1	Peter	2023-02-25 15:34:19+01
2	Bob	2023-05-28 16:31:57+02
3	Barney	2023-06-05 23:04:31+02

Abbildung 4.1: Vorliegende Daten – Ausschnitt aus PowerPoint des Workshops

Es wurde ein kurzer Überblick über mögliche räumliche und zeitliche Auflösungen gegeben. Dazu wurde die tägliche, wöchentliche und monatliche Einteilung sowie die Option einer kumulativen Betrachtung, welche bedeutet, dass der dargestellte Zeitraum vom ausgewählten Zeitpunkt zurück bis zum Startdatum der Daten reicht, erwähnt. Anhand von Karten wurde Dresden mit einer Einteilung in 100m-Quadrate, 1.000m-Quadrate sowie Stadtteile dargestellt.

Anschließend wurde den Teilnehmern die in Kapitel 2 erläuterte Systematisierung sowie beispielhaft einige raum-zeitliche Visualisierungsformen inklusive der dazugehörigen graphischen Variablen vorgestellt.

4.2 Priorisierung raum-zeitlicher Indikatoren

Auf Basis der präsentierten Informationen sowie persönlicher Vorstellungen sammelten die Teilnehmer raum-zeitliche Indikatoren auf einer Liste. Diese wurde durch eine vorbereitete Liste ergänzt, welche weitere Indikatoren enthielt. Ähnliche bzw. identische Indikatoren wurden durch eine farbliche Kennzeichnung gruppiert. Anschließend fand eine quantitative Abstimmung statt, wobei jeder Teilnehmer die drei für ihn wichtigsten Indikatoren mit Klebepunkten markieren sollte. Das Ergebnis der Abstimmung ist in Anlage 1 ersichtlich.

Nach Zusammenfassung der Abstimmungsergebnisse ergab sich folgendes Bild:

Eine Eingrenzung auf die 4 meistgewählten raum-zeitlichen Indikatoren war für die weitere Arbeit naheliegend.

4.3 Ausarbeitung raum-zeitlicher Visualisierungsformen in Gruppen

Um eine gewisse Gruppenstärke sicherzustellen, wurden die Teilnehmer in 2 statt in 4 Gruppen aufgeteilt. Jede Gruppe bearbeitete somit 2 der zuvor ausgearbeiteten raum-zeitlichen Indikatoren hinsichtlich der Visualisierung, konkreteren Umsetzung und weiteren Anforderungen/Ideen dafür.

Gruppe 1	Summe der erfassten Merkmale
	Anzahl an Gebäuden mit min. einem erfassten Merkmal
Gruppe 2	Anzahl an Gebäuden mit bestimmtem Merkmal / Kategorie
	Anzahl unterschiedlicher aktiver Nutzer

Tabelle 4.1: Gruppen-Indikatoren-Aufteilung des Workshops

Anschließend wurden die Gruppenergebnisse knapp präsentiert und festgehalten.

Allgemein wurde betont, dass die Farbwahl im Sinne der Barrierefreiheit auch Menschen mit Rot-Grün-Schwäche berücksichtigen soll. Gewählte Farbskalen sollen zudem absolute Wertebereiche aufspannen und damit über einen Zeitraum hinweg vergleichbar sein, anstatt für jeden dargestellten Zeitraum neu angepasst zu werden.

Es bestand Einigkeit darüber, dass für alle gewählten Indikatoren Choroplethenkarten als Darstellungsform geeignet sind. Die Zeit sollte dabei in Form eines Sliders integriert werden.

Durch spätere Auswertung und Strukturierung der Gruppenergebnisse ergeben sich folgende Anforderungen für die einzelnen betrachteten Indikatoren:

Indikator	Nr.	Wertebezug	räumliche Einteilung	zeitliche Einteilung	Darstellung des Wertes durch ...	Zusätzliche Elemente	Bemerkungen
Anzahl an Gebäuden mit min. einem erfassten Merkmal	1	absolut prozentual (zu Gebäudeanzahl)	großes Raster Stadtteile	täglich wöchentlich monatlich kumulativ nicht kumulativ	Farbskala	einzelne Gebäude (dann keine Farbskala, sondern jedes Gebäude eingefärbt oder transparent) (evtl. als Heatmap, falls man sonst die einzelnen Gebäude nicht erkennt)	
Anzahl an Gebäuden ohne erfasstes Merkmal	2						
Anzahl der erfassten Merkmale	3	prozentual (zu Gebäudeanzahl * Anzahl möglicher Merkmale)	großes Raster Stadtteile	täglich wöchentlich monatlich kumulativ nicht kumulativ	Farbskala	für einzelne Flächen Kreisdiagramm als Popup beim Anklicken → Anteil der verschiedenen Basismerkmale an gesamten gemappten Merkmalen (nicht-Basismerkmale als „Sonstige“ darstellen)	auf Basismerkmale beschränken
Anzahl an Gebäuden mit bestimmtem erfassten Merkmal / Kategorie	4	prozentual (zu Gebäudeanzahl) ----- prozentual (zu vorherigem Zeitschnitt → Zuwachs von Anfang des Zeitschnitts zu Ende)	Raster Stadtteile	täglich wöchentlich monatlich	kumulativ ----- nicht kumulativ	Farbskala (mit Farbklassen)	Filter zum Einstellen von Kategorien bzw. Merkmalen
Anzahl unterschiedlicher aktiver Nutzer	5	absolut	Raster	täglich wöchentlich monatlich kumulativ nicht kumulativ	Farbskala	für einzelne Rasterzellen Liniendiagramm als Popup beim Anklicken → zeitlicher Verlauf (x-Achse = Zeit, y-Achse = Anzahl) → zeitliche Einteilung nach aktuellen Einstellungen der Visualisierung (kann sowohl kumulativ als auch nicht kumulativ sein)	Nutzer, welche in Zeitraum und Raster Eintragungen vorgenommen haben

Tabelle 4.2: Indikatoren der Anforderungsanalyse

4.4 Gestaltung der Benutzeroberfläche des Tools

Auf Basis von vorbereiteten ausgeschnittenen UI-Elementen (siehe Abbildung 4.2), welche auf einem A3-Blatt im Querformat angeordnet wurden, wurde gemeinsam eine Benutzeroberfläche entworfen. Das Ergebnis ist in Abbildung 4.3 ersichtlich.

Abbildung 4.2: Ausgedruckte UI-Elemente. Bildquelle: eigene Darstellung

Neben einem einfachen Aufbau der Benutzeroberfläche wurden zudem ausgewählte Programmabläufe sowie weitere Anforderungen an das Tool besprochen. Folgende allgemeine Anforderungen wurden genannt:

- Zuletzt verwendete Daten sollten automatisch geöffnet werden, sodass nach Öffnen des Tools sofort eine Visualisierung vorgefunden werden kann.
- Die Möglichkeit, innerhalb der Karten zu zoomen, wird als wichtig erachtet.
- Für Hintergrundkarten sollte es einen Layer-Baum geben, welcher verschiedene Karten und Hintergründe wie z.B. Stadtteilgrenzen anbietet. Layer sollten ein- und ausschaltbar, sowie mit Transparenz darstellbar sein.
- Mit aktuellen Auswahlen nicht verfügbare Buttons und Checkboxes sollten ausgegraut werden.
- Skalierbarkeit des Programms ist wichtig, muss aber nicht bei vollkommen anderen Seitenverhältnissen, wie als Mobilansicht funktionieren.
- Für den Export der generierten raum-zeitlichen Visualisierung sowie der zugrundeliegenden georeferenzierten Daten wird folgender Workflow gewünscht: Export-Button → Export-Pop-up → Exporteinstellungen → Export-Button → Dateipfad auswählen → Export
- Bei Exporteinstellungen sollen Datumsangaben bezüglich des Zeitraums validiert und eventuell mit einer geeigneten Fehlermeldung hervorgehoben werden.
- als optionale Implementierung wird erwähnt: wenn das Fenster zu klein wird, könnten für die Einstellungsbereiche Dropdown-Menüs genutzt werden.

Abbildung 4.3: Im Workshop ausgearbeitetes UI-Design mit Export-PopUp (rechts). Bildquelle: eigene Aufnahme

5 Umsetzung

5.1 Methodisches Konzept

Im Folgenden soll anhand der in Kapitel 4 gesammelten Anforderungen ein Konzept für die Umsetzung des Tools zur Erstellung raum-zeitlicher Visualisierungen der Aktivitäten auf Colouring Cities Plattformen erstellt werden.

Als Programmiersprache, in welcher das Tool entwickelt werden soll, wurde aufgrund der vorhandenen Vorkenntnisse Java (*Java*, o. J.) gewählt. Zur Erleichterung der Entwicklung der graphischen Oberfläche fiel die Entscheidung auf die Entwicklungsumgebung Processing (*Processing*, o. J.), welche eine Erweiterung zu Standard-Java darstellt.

Für den Verlauf der Datenverarbeitung ergibt sich anhand der Anforderungsanalyse Abbildung 5.1. Gleichzeitig lässt sich ein detaillierterer Verlauf der Nutzererfahrung definieren (siehe Abbildung 5.2).

Abbildung 5.1: Konzept bezüglich des Verlaufes der Datenverarbeitung. Bildquelle: eigene Darstellung, erstellt mit (Lucidchart, o. J.)

Im Folgenden sollen die einzelnen Schritte des Datenflusses genauer erläutert werden, wobei jeweils Bezug auf die Position des Konzepts bezüglich der Nutzererfahrung genommen werden soll, an welcher sich der entsprechende Schritt wiederfindet.

Abbildung 5.2: Konzept bezüglich des Verlaufs der Nutzererfahrung. Bildquelle: eigene Darstellung, erstellt mit (Lucidchart, o. J.)

Zu Beginn werden die Daten von der Colouring Cities Plattform vom Anwender manuell exportiert (vgl. Abbildung 5.1) und in das Tool importiert, da dieses als alleinstehende Java-Anwendung keine direkten Abfragen auf die Datenbank der Plattform tätigt. Dieser Schritt findet lediglich statt, wenn nicht bereits aufbereitete Daten vorhanden sind. Der beschriebene Import lässt sich unter Abbildung 5.2 im Schritt „Einzeldaten öffnen“ (oben rechts) wiederfinden.

Anschließend werden die Daten aufbereitet (vgl. Abbildung 5.1), was in Abbildung 5.2 als „Daten zusammenführen, formatieren und laden“ (oben rechts) zu finden ist. Dazu gehört unter anderem das Verknüpfen der verschiedenen in Kapitel 4.1 (Abbildung 4.1) dargestellten Tabellen, welche zunächst als einzelne Dateien vorhanden sind, sodass ein Datensatz entsteht, welcher für den weiteren Verlauf alle notwendigen Daten enthält. Dieser Datensatz kann direkt nach der Aufbereitung, welche automatisch nach dem Import gestartet wird, vom Nutzer als CSV-Datei exportiert werden (vgl. Abbildung 5.1). Dies gibt ihm die Möglichkeit, bei späterer Nutzung diese aufbereitete Datei direkt zu importieren und somit den recht rechenintensiven Schritt der Datenaufbereitung zu sparen. Der Export und spätere Import befinden sich in Abbildung 5.2 als „Fertig formatierte Daten speichern“ (oben rechts) und „Fertig formatierte valide Daten öffnen“ (oben Mitte). Des Weiteren wird (im oberen Bereich) ersichtlich, dass mit einem gespeicherten Dateipfad für die aufbereiteten Daten gearbeitet werden soll, damit ein automatisches Öffnen zuletzt verwendeter Daten ermöglicht wird.

Die Daten werden im Folgenden anhand des aktuell ausgewählten Zeitschnitts sowie weiterer Spezifikationen verarbeitet (vgl. Abbildung 5.1), was sich in Abbildung 5.2 im Schritt „Filtern und Berechnen der Daten anhand Einstellungen“ (Mitte) wiederfinden lässt. Die Auswahl des Zeitschnitts findet durch den Nutzer in den Punkten „Auswahl des dargestellten Zeitraums per Slider“ (Mitte) sowie „Abspielen einer durchlaufenden Animation durch Zeit-Slider“ (Mitte rechts) statt. Zu weiteren Spezifikationen zählen Einstellungen, welche den darzustellenden raum-zeitlichen Indikator, die zeitliche sowie die räumliche Einteilung (siehe Auswahlmöglichkeiten in der UI-Gestaltung – Kapitel 4.4) definieren. Der Nutzer kann diese Einstellungen in Abbildung 5.2 unter „Raum-zeitlichen Indikator wählen“ (Mitte links), „Zeitliche Einteilung wählen“ (Mitte) und „Räumliche Einteilung wählen“ (Mitte rechts) selektieren.

Im Ergebnis der Verarbeitung wird für jede räumliche Einheit ein Indikatorwert ermittelt. Die Daten können in diesem nicht-visualisierten Zustand als georeferenzierte Daten als GeoTIFF- oder als GeoJSON-Datei exportiert werden (vgl. Abbildung 5.1), je nachdem, ob es sich abhängig von der aktuellen räumlichen Einteilung um Raster- oder Vektordaten handelt (Pajorska, 2023). Zur Erstellung und Georeferenzierung der Dateien im

GeoTIFF-Format wird die Java Bibliothek GeoTools (*GeoTools*, o. J.) verwendet. Im Ablauf der Nutzererfahrung findet dieser Export erst nach der Visualisierung statt. Die Auswahl, dass georeferenzierte Daten exportiert werden sollen, findet dabei in Abbildung 5.2 im Schritt „Auswahl des Exportformates“ (unten Mitte) statt, indem eines der beschriebenen Formate selektiert wird.

Wurden die Daten vollständig im Backend verarbeitet, können sie nun im Frontend visualisiert werden (vgl. Abbildung 5.1). Dazu sollen anhand festgelegter Farbskalen die Flächen entsprechend ihren Indikatorwerten eine Farbe zugewiesen bekommen. Diese farblich klassifizierten Flächen werden dann auf diversen Basiskarten entsprechend ihrer Position und Größe unter Berücksichtigung des aktuell dargestellten Kartenausschnitts visualisiert. In Abbildung 5.2 findet die Visualisierung im Schritt „[...] + Darstellung“ (Mitte) statt, wobei der aktuelle Kartenausschnitt sowie die Basiskarte unter „Karte zoomen & verschieben“ (Mitte links) und „Basiskarten wählen“ (Mitte rechts) vom Nutzer bestimmt werden können. Die Visualisierung kann als PNG exportiert werden (vgl. Abbildung 5.1), was vom Nutzer wie bereits erläutert durch die Auswahl des Exportformates vom Export der georeferenzierten Daten unterschieden wird.

Im Folgenden soll die konkretere Umsetzung sowie dabei aufgetretene Probleme anhand des Verlaufs der Datenverarbeitung betrachtet werden. Zudem soll in Kapitel 5.5 ein Blick auf die Umsetzung der Benutzeroberfläche geworfen werden.

5.2 Import und Datenaufbereitung

Um Parameter aus vergangenen Programmabläufen zu erhalten, wurde in das Tool eine einfache Textdatei „*saves.txt*“ integriert. Dazu gehört ein absoluter Dateipfad, der angibt, welche aufbereiteten Daten zuletzt geladen wurden. Ist kein Dateipfad angegeben oder unter dem angegebenen Dateipfad existiert keine Datei mehr, so wird der Nutzer automatisch weiter zum Datenimport geleitet. Entweder kann er hier einen aufbereiteten Datensatz öffnen, welcher dann als Dateipfad hinterlegt und geladen wird, oder es werden zwei Rohdateien importiert. Diese beiden Dateien spiegeln die beiden Tabellen „Gebäude“ und „Edits“ aus Kapitel 4.1 (Abbildung 4.1) wider, wobei die Gebäudedaten den räumlichen und die „Edits“ den zeitlichen Bezug für die raum-zeitliche Visualisierung liefern. Die Tabelle „Nutzer“ wird letztendlich nicht benötigt, da für die geforderten Indikatoren lediglich eindeutig identifizierbare Nutzer verwendet werden (vgl. Kapitel 4.2). Diese Identifikation ist bereits in der „Edits“-Tabelle enthalten, welche den eindeutigen Nutzernamen enthält. Die Edits sind auf der Colouring Cities Seite frei zugänglich und können als CSV-Datei heruntergeladen werden. Die Gebäude-Daten werden je nach Plattform, für Dresden z.B. in einer Veröffentlichung zum Colouring

Dresden Projekt (Hecht et al., 2024), bereitgestellt und werden im GeoJSON-Format benötigt.

Im ersten Schritt der Datenverarbeitung werden lediglich die Gebäudedaten geladen. Im Folgenden werden sie verarbeitet, wobei nur die Gebäude-ID sowie die Koordinaten des Gebäude-Zentroiden, sprich des geometrischen Schwerpunkts der Gebäudegrundfläche, benötigt werden. Damit wird eine HashMap erstellt, welche jeder Gebäude-ID die entsprechenden Koordinaten als Schlüssel-Wert-Paar zuweist und somit einen schnellen Zugriff auf die Koordinaten durch Hash-Funktionen ermöglicht. Des Weiteren werden Arrays erstellt, welche für jedes 100- sowie 1.000-Meter-Raster sowie jeden Stadtteil die Anzahl der Gebäude speichern, welche sich mit ihrem Zentroiden in diesem Bereich befinden. Dieser Schritt benötigt zwar etwas mehr Speicher, stellt aber sicher, dass diese Anzahlen nicht jedes Mal neu berechnet werden müssen, wenn ein raumzeitlicher Indikator eine prozentuale Angabe relativ zur Gebäudeanzahl erfordert, was die Performance erheblich verbessert. Zur Bestimmung der Zugehörigkeit eines Gebäudes zu einem Raster bzw. Stadtteil werden ebenfalls die in Tabelle 5.1 in der Spalte „Bestimmung“ erläuterten Algorithmen verwendet. Nach dem anschließenden Laden der Edits wird ein 2-dimensionales Array erstellt, welches 12 Spalten beinhaltet, wobei jede Zeile für eine Editierung steht (siehe Tabelle 5.1). Dabei werden zu den Eintragungen verschiedene Attribute entsprechend den in der Tabelle beschriebenen Algorithmen ermittelt.

Inhalt	Bestimmung	Beispiel
edit-ID	Übernehmen aus Edits-Datei	1
Zeitpunkt		23.02.2023 12:39
geographische Breite	Auslesen der Gebäude-ID aus Edits. Bestimmen der Koordinaten des Gebäudes mittels der in der Verarbeitung der Gebäude-Datei erstellten HashMap	51.042606194811000
geographische Länge		13.733240609993900
Gebäude-ID	Übernehmen aus Edits-Datei	39433
Position in einem 100m-Raster über der Stadt in waagerechter Richtung	(Umwandlung in Meter ¹ {[Koordinaten der linken oberen Ecke der Stadt] – [Koordinaten des Gebäudes – siehe geographische Breite/Länge]} / [1.000 bzw. 100] anschließend wird der Wert stets abgerundet ¹ Genaueres zur Umwandlung in Meter siehe Berechnungsfunktionen der Karte in Kapitel 5.4	107
Position in einem 100m-Raster über der Stadt in senkrechter Richtung		150
Position in einem 1.000m-Raster über der Stadt in waagerechter Richtung		10
Position in einem 1.000m-Raster über der Stadt in senkrechter Richtung		15

Inhalt	Bestimmung	Beispiel
<p>Nummer des Stadtteils, in welchem sich das Gebäude befindet</p>	<p>Die Nummern der Stadtteile werden anhand der „Stadtteile.geojson“-Datei, welche benötigt wird und sich innerhalb des Programmordners befindet, bestimmt. Diese liefert auch für jeden Stadtteil die Koordinaten der Polygone, welche außerdem in Kapitel 5.4 zur Visualisierung benötigt werden. Dabei werden die Daten für verschiedene Städte in entsprechenden Unterordnern abgelegt, sodass anhand der aktuell ausgewählten Stadt die korrekten Stadtteile geladen werden. Somit können auch neue Städte in die Anwendung integriert werden.</p> <p>Vor Durchlaufen der Edits-Datei wird zur Effizienzsteigerung die Stadt in ein Raster unterteilt. Für jede Zelle wird nun einer der folgenden drei Zustände gespeichert:</p> <ul style="list-style-type: none"> • die Rasterzelle befindet sich komplett außerhalb der Stadt • Nummer des Stadtteils, in welchem die Rasterzelle sich komplett innerhalb befindet • Verlaufen Stadtteilgrenzen durch die Zelle, so werden die Nummer sowie alle in der Zelle liegenden Kanten für die betroffenen Stadtteile gespeichert. Zudem wird gespeichert, in welchem dieser Stadtteile sich die rechte untere Ecke der Zelle befindet, sodass dieser Punkt bei der Zuweisung der Gebäude als Referenzpunkt verwendet werden kann. Dazu wird ein Ray-Casting-Algorithmus verwendet (siehe Anlage 2), welcher für einen Strahl (i.d.R. waagrecht) mit dem Eckpunkt als Startpunkt die Anzahl an geschnittenen Kanten des Polygons zählt. Für ungerade Anzahlen ist der Punkt im Polygon, für gerade außerhalb. (Huang & Shih, 1997) <p>Für die Gebäude muss nun lediglich die Rasterzelle bestimmt werden, woraufhin folgende deutlich effizientere Überprüfung durchgeführt werden kann:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Befindet sich die Rasterzelle außerhalb der Stadt, so liegt das Gebäude vermutlich sehr nah an der Stadtgrenze, sodass der Gebäude-Zentroid außerhalb liegt. Es wird der Stadtteil zugeordnet, der in seinem Polygon den dem Gebäude am nächsten liegenden Punkt enthält. • Befindet sich die Rasterzelle komplett innerhalb eines Stadtteils, so kann dieser sofort dem Gebäude zugewiesen werden. • Verlaufen Stadtteilgrenzen durch die Rasterzelle, so wird unter Verwendung des oben beschriebenen Ray-Casting-Algorithmus überprüft, in welchem der in der Rasterzelle befindlichen Stadtteile sich der Gebäude-Zentroid befindet. Dies ist deutlich effizienter, da lediglich die zwischengespeicherten Kanten innerhalb der Zelle auf Schnittpunkte überprüft werden müssen, wobei der Strahl nun vom Zentroiden in Richtung der rechten unteren Ecke der Zelle verläuft. Abhängig von der Lage der Ecke innerhalb oder außerhalb des betrachteten Polygons kann damit die Lage des Gebäudes in Bezug zum betrachteten Stadtteil bestimmt werden. Sollte die Ecke innerhalb des betrachteten Polygons liegen, so liegt der Zentroid in diesem Fall für eine ungerade Anzahl an Schnittpunkten außerhalb des Stadtteils und für eine gerade innerhalb. 	<p>5</p>

Inhalt	Bestimmung	Beispiel
die Nummern der bearbeiteten Merkmale als Zeichenkette (ein Minus bedeutet, dass der Eintrag für ein Merkmal entfernt wurde)	Über eine HashMap erfolgt die Zuordnung von Merkmalen zu eindeutigen Nummern. Zu Beginn werden die Basismerkmale mit den Nummern von 0 aufwärts hinzugefügt, da diese z.T. separat betrachtet werden. Anschließend wird für jedes in der originalen Edits-Datei auftretende Merkmal geprüft, ob es bereits in der HashMap enthalten ist. Ansonsten wird es mit der nächsten freien Nummer hinzugefügt. Für jede Editierung wird eine Zeichenkette erstellt, welche alle Nummern der Merkmale enthält, welche bearbeitet wurden. Die originale Edits-Datei gibt für jedes Merkmal an, welcher Attributwert vorher und welcher nachher vorliegt. Für die Visualisierung sind die Werte der Merkmale irrelevant. Liegt allerdings für ein Merkmal nachher null vor, so wurde dieser Attributwert entfernt und deshalb wird in der Zeichenkette die Nummer des Merkmals mit einem Minus versehen. Um Kollisionen mit der späteren Kommatrennung der einzelnen Spalten in abgespeicherter Form zu vermeiden, werden die Merkmals-Nummern durch eckige Klammern separiert.	4][5][-6][8
Nutzer	Übernehmen aus Edits-Datei	test5

Tabelle 5.1: Aufbau des verarbeiteten Datensatzes

Werden die aufbereiteten Daten gespeichert, so wird eine CSV-Datei erstellt, in der das zweidimensionale Array kommasepariert abgespeichert wird. Die beispielhaft dargestellte Zeile würde also wie folgt gespeichert werden:

1,2023-02-23 12:39:58,51.042606194811043,13.733240609993938,39433,107,150,10,15,5, 4][5][-6][8,test5

Oberhalb der Liste der Editierungen wird die zu den Daten gehörende Stadt, die Zuordnung der Merkmale zu den Merkmals-Nummern sowie die Anzahl der Gebäude für das 100m- und 1.000m-Raster sowie für die Stadtteile gespeichert. Damit wird sichergestellt, dass diese Informationen stets zu den ausgewählten Daten passen und dieselbe Aktualität besitzen.

Wird eine solche CSV-Datei als fertig aufbereiteter Datensatz geöffnet oder neu erstellt, so werden alle diese Daten entsprechend wieder geladen und stehen für weitere Schritte zur Verfügung.

Die Verwendung einer Datenbank wurde aus Zeitgründen nicht für die praktische Umsetzung in Betracht gezogen, könnte aber sowohl Vorverarbeitungsprozesse als auch vor allem die spätere Verwendung der Daten erheblich effizienter und übersichtlicher gestalten.

Aus Zeitgründen wurde beim Laden der Daten auf eine komplexe Validierung verzichtet, sodass es in der Verantwortung des Nutzers liegt, die korrekte Datei zu öffnen, da das Programm andernfalls bei der Weiterverarbeitung der Daten Fehler hervorrufen kann. Einige Validierungen wie eine Überprüfung, ob die Daten zur aktuell gewählten Stadt gehören, finden jedoch statt und werden ggf. auch mit entsprechender Fehlermeldung angezeigt, wobei die ausgewählten Daten dann ignoriert werden.

5.3 Datenverarbeitung

Die Datenverarbeitung besteht im Wesentlichen aus einer Funktion, welche immer dann aufgerufen wird, wenn eine Einstellung geändert wird. Ziel dieser Funktion ist es, zu diesen Einstellungen für jede darzustellende räumliche Einheit entsprechend dem ausgewählten Indikator zur jeweiligen Zeiteinheit eine Intensität, sprich eine einzige Zahl, zu ermitteln. Zuerst werden alle Einträge anhand der Datumseinstellungen gefiltert, welche sowohl vom ausgewählten Datum als auch von der zeitlichen Intervallgröße sowie der Einstellung abhängen, ob die Intensität kumulativ oder nicht kumulativ berechnet werden soll. Dazu wird das Array, welches alle bei der Datenaufbereitung ermittelten Einträge beinhaltet (vgl. Kapitel 5.2), einmal linear durchlaufen, wobei für jede Zeile die folgende zur Anschaulichkeit vereinfachte Bedingung geprüft wird:

```
if (
    taeglich() && datum.isEqual(ausgewaehltesDatum)
    || woechentlich() && datum.isAfter(addDays(daysUntilNextMonday, ausgewaehltesDatum))
    && datum.isBefore(addDays(daysUntilNextMonday + 7, ausgewaehltesDatum))
    || monatlich() && datum.getMonth() == ausgewaehltesDatum.getMonth()
    || kumulativ() && ! ausgewaehltesDatum.isBefore(datum)
)
```

Alle die Bedingung erfüllenden Einträge werden bei der weiteren Ermittlung der Intensität berücksichtigt. Ist *kumulativ* ausgewählt, so wird stets überprüft, ob die letzte Berechnung zeitlich vor der aktuellen Berechnung liegt, sodass lediglich der Bereich zwischen beiden Zeitpunkten berechnet werden muss, was einen gravierenden Performance-Gewinn bringt. Anschließend wird entsprechend der ausgewählten räumlichen Einstellung ein Array für das 100m- bzw. 1.000m-Raster oder für die Stadtteile aufsummiert.

Abhängig vom ausgewählten Indikator (vgl. Tabelle 5.2) werden dabei:

- die Einträge addiert,
- zu einem HashSet, das eine ungeordnete Sammlung einzigartiger Elemente speichert und schnellen Zugriff auf diese Elemente durch Hash-Funktionen ermöglicht, der Nutzer hinzugefügt, wenn er nicht bereits im HashSet enthalten ist, oder
- zu einem etwas komplexeren Datentyp die im aktuellen Eintrag editierten Merkmale eines Gebäudes hinzugefügt.

Eben genannter Datentyp hat die Struktur `Map<Integer, Set<Integer>>[][]` und verwaltet als eigene Klasse alle Merkmale aller Gebäude in allen räumlichen Gebieten in der ausgewählten Zeiteinheit, wobei für jedes Gebäude ein Eintrag in der `Map` vorhanden ist und in `Set` alle erfassten Merkmale des jeweiligen Gebäudes abgelegt sind. Merkmale, welche im Eintrag mit einem Minus versehen wurden, werden aus dem `Set` wieder entfernt. Die Zuordnung des Eintrags zur räumlichen Einheit kann dabei aus den

entsprechenden Spalten des Arrays ausgelesen werden, da diese bereits bei der Datenaufbereitung (vgl. Kapitel 5.2) ermittelt wurden. Der Indikator *Anzahl der Einträge* (vgl. Tabelle 5.2 Indikator 1) kann anschließend ohne weitere Berechnungen dargestellt werden. Für den Indikator *Anzahl unterschiedlicher Nutzer* (vgl. Tabelle 5.2 Indikator 2) muss lediglich in die finale Datenstruktur die jeweilige Länge des HashSets für jedes räumliche Gebiet eingetragen werden. Für die weiteren Indikatoren, welche sich auf Merkmale beziehen (vgl. Tabelle 5.2 Indikatoren 3 bis 6), sind jeweils separate Betrachtungen notwendig. Dabei werden stets die Daten der Klasse zum Verwalten der Merkmale auf verschiedene Weisen interpretiert, sodass eine Intensität, sprich pro Fläche genau eine Zahl, entsteht. Für die Indikatoren 3 und 4 wird zunächst lediglich die Anzahl der verschiedenen Gebäude abgefragt, welche in der räumlichen Einheit vorhanden sind, da die Klasse Gebäude nur dann abspeichert, wenn sie mindestens ein Merkmal enthalten. Für den Indikator 5 kann unabhängig vom Gebäude die Anzahl der Basismerkmale (entsprechend der Merkmal-IDs) gezählt werden. Indikator 6 wird berechnet, indem die Anzahl an erfassten Merkmalen zu dem ausgewählten Merkmal bzw. zu allen Merkmalen der ausgewählten Kategorie summiert werden. Soll lediglich der prozentuale Zuwachs dargestellt werden, sprich *kumulativ* ist nicht ausgewählt, so muss diese Berechnung sowohl für den vorherigen als auch für den aktuellen Zeitschnitt durchgeführt werden, sodass der Zuwachs mit der Formel

$$\text{Zuwachs} = (\text{aktueller wert} - \text{vorheriger wert}) / \text{vorheriger wert}$$

berechnet werden kann. Stellt ein Indikator einen prozentualen Anteil dar (Indikatoren 4, 5 und 6), kann dieser berechnet werden, indem der absolute Wert durch die Gesamtanzahl an Gebäuden in der entsprechenden Fläche (Ermittlung vgl. Kapitel 5.2) geteilt wird. Für Indikator 5 muss diese Gesamtanzahl an Gebäuden lediglich vorher mit der Anzahl der Basismerkmale multipliziert werden. Eine bei der Berechnung von räumlichen Indikatoren bekannte Problematik, welche bei diesen Teilungsprozessen auftritt, ist der Fall, dass in einem Bereich keine Gebäude vorhanden sind. Somit kann mathematisch nicht durch 0 geteilt werden. Es besteht die Möglichkeit, den Wert auf 0% oder auf 100% zu setzen oder ihn separiert zu betrachten. Da das Ziel der Anwendung ist, die Aktivitätsmuster zu visualisieren, soll der Fokus auf tatsächlich erfassten Daten liegen, weshalb in diesem Fall die Werte auf 0% gesetzt werden.

Da die Berechnung der aktuellen Intensität, sprich die Funktion, welche die Datenverarbeitung umsetzt, aufgrund der großen Datenmengen teils recht inperformant ist, würde sich auch an dieser Stelle die Verwendung einer Datenbank eignen, da mit dieser Abfragen sowie Summenbildungen wesentlich effizienter gestaltet werden können. Des Weiteren wäre es deutlich effizienter sicherzustellen, dass die Einträge stets nach Datum sortiert sind, da damit das Eingrenzen der zeitlich relevanten Einträge mit einer binären

Suche möglich wäre, welche lediglich die Einträge des Start- und Enddatums des zu betrachtenden Bereichs ermitteln muss. Hierzu müsste aber abhängig von der ausgewählten zeitlichen Einteilung sichergestellt werden, dass Einträge, welche z.B. im selben Monat, aber nach dem ausgewählten Datum liegen, trotzdem mit in die Berechnung einfließen.

In Tabelle 5.2 sind die umgesetzten Indikatoren verzeichnet. Damit wurden außer Indikator Nr. 2 der Anforderungsanalyse (vgl. Tabelle 4.2) alle Indikatoren umgesetzt. Da sich die *Anzahl an Gebäuden ohne erfasstes Merkmal* ohnehin nicht wesentlich von der *Anzahl an Gebäuden mit mindestens einem erfassten Merkmal* unterscheiden würde (es würde sich lediglich um einen Gegenwert handeln), wurde aus Gründen der Überschaubarkeit für den Nutzer auf diesen Indikator verzichtet.

Nr.	Indikator	Hintergrund
1	Anzahl an Einträgen	diente aufgrund einfacher Ermittlung als Prototyp und später als Referenzwert
2	Anzahl unterschiedlicher Nutzer	Anforderungsanalyse (Tabelle 4.2) Nr. 5
3	Anzahl an Gebäuden mit mindestens einem erfassten Merkmal	Anforderungsanalyse (Tabelle 4.2) Nr. 1 (absolut)
4	Prozentualer Anteil an Gebäuden mit mindestens einem erfassten Merkmal	Anforderungsanalyse (Tabelle 4.2) Nr. 1 (prozentual)
5	Anteil erfasster Basismerkmale	Anforderungsanalyse (Tabelle 4.2) Nr. 3
6	Prozentualer Anteil/Zuwachs (je nach kumulativ / nicht kumulativ) an Gebäuden mit bestimmtem Merkmal/bestimmter Kategorie erfasst	Anforderungsanalyse (Tabelle 4.2) Nr. 4

Tabelle 5.2: Umgesetzte Indikatoren

Sollen die in diesem Schritt entstandenen Daten als georeferenzierte Dateien exportiert werden, entsteht für die räumliche Auswahl von 100m- bzw. 1.000m-Raster eine GeoTIFF-Datei, während für Stadtteile eine GeoJSON-Datei erstellt wird. Für letztere kann die bereits erläuterte benötigte „Stadtteile.geojson“ als Grundlage verwendet werden, wobei lediglich ein Attribut mit dem entsprechenden Attributwert, sprich der berechneten Intensität, für jeden Stadtteil zu den bereits bestehenden Attributen hinzugefügt werden muss. Für den Export einer GeoTIFF-Datei wird zunächst die Intensität als einziger Kanal für jedes Pixel des Bildes definiert. Dabei entspricht ein Pixel einer Rasterzelle. Da es sehr komplex ist, die Georeferenzierung des Bildes hinzuzufügen, weil diese tiefer in der Datenstruktur liegt, wurde für diesen Schritt die bereits erwähnte Java Bibliothek GeoTools (*GeoTools*, o. J.) verwendet. Damit konnte ein [CoordinateReferenceSystem](#) erstellt werden. Mit diesem und den Koordinaten der

Eckpunkte des Rasters konnte ein `ReferencedEnvelope` erstellt werden, welches in Verbindung mit der Intensität final ein `GridCoverage2D` kreiert. Letzteres kann schließlich als GeoTIFF-Datei exportiert werden.

5.4 Visualisierung

Da Choroplethenkarten zur Visualisierung verwendet werden sollten, dient eine Karte mit verschiedenen Ebenen als zentrales Element, wobei eine dieser Ebenen die in Kapitel 5.3 ermittelten Daten zum Indikator enthält. Da eine solche Karte recht komplex ist, sollte hier ebenfalls die GeoTools Bibliothek (*GeoTools*, o. J.) Anwendung finden. Für das erläuterte Erstellen von GeoTIFFs wurde nur ein kleiner Teil dieser Bibliothek benötigt, wobei sie für das Einbinden einer Karte im vollen Umfang benötigt würde. Beim Einbinden einer Bibliothek bietet Processing etliche Limitierungen, da z.B. je nach Aufbau der Bibliothek Abhängigkeiten innerhalb dieser nicht richtig beachtet werden. Dadurch wird die Verwendung solch einer komplexen Bibliothek deutlich erschwert. Letztendlich ist es nicht gelungen, GeoTools erfolgreich zur Darstellung der Karte einzubinden. Aus diesem Grund ist die Wahl von Processing als Entwicklungsumgebung für weitere Projekte zu überdenken, da es zwar den Entwicklungsprozess zu vereinfachen scheint, dabei aber nur schwer oder gar nicht überwindbare Limitierungen hervorruft. Eine Alternative könnte es sein, eine reine Java-Umgebung, wie z.B. IntelliJ IDEA (*IntelliJ IDEA*, o. J.), in Kombination mit der Processing Bibliothek einzusetzen. Damit werden viele der Vorteile, wie etwa Funktionen zum Erstellen der graphischen Oberfläche, erhalten, ohne den Einschränkungen des Processing zu unterliegen.

In Folge dieser Probleme wurden eine Klasse `MyMap` sowie verschiedene Klassen für verschiedene Ebenen-Typen ohne Verwendung einer zusätzlichen Bibliothek manuell implementiert. Die Klasse `MyMap` hat dabei die Aufgabe, alle Ebenen zu verwalten sowie die Umrechnung zwischen Koordinaten, Metern und Pixeln in der Anwendung zu gewährleisten. Diese zentralen Funktionen zur Umrechnung stellen sicher, dass die Karte gezoomt und verschoben werden kann und dabei stets Maßstab und Position der Karte richtig ermittelt werden. Sowohl die Ebenen als auch allgemeine Funktionen (z.B. siehe Tabelle 5.1) können auf diese Umrechnungsfunktionen zugreifen. Die Umrechnung zwischen Metern und Pixeln erfolgt mit einem für die gesamte Karte jeweils konstanten Faktor (abhängig vom Zoom), da beispielsweise Rasterkarten an jeder Position als gleichgroße Quadrate abgebildet werden sollen. Die Umrechnung zwischen Koordinaten und Metern (und damit auch Pixeln) ist aufgrund der angenäherten Kugelform der Erde um einiges komplizierter. In der praktischen Umsetzung wurde hierfür jedoch eine Vereinfachung angenommen, welche davon ausgeht, dass ein Breitengrad im zu betrachtenden Bereich stets gleich lang ist, was nicht der Realität entspricht (siehe Abbildung 5.3). Damit kann nach wie vor über die gesamte Karte der identische Faktor

verwendet werden, welcher sich lediglich für Breiten- und für Längengrade unterscheidet, da als Faktor für Breitengrade der durchschnittliche Wert innerhalb des Gebietes gewählt wird. Längengrade dagegen haben ohnehin stets nahezu exakt die identische Länge. Mit dieser Vereinfachung sind zwar einige Berechnungen nicht vollkommen exakt, allerdings beschränken sich die maximalen Abweichungen in einem Raum wie bspw. Dresden auf ca. 0,22% (berechnet aus: $\cos((\text{nördlichsteBreiteDresdens} + \text{südlichsteBreiteDresdens}) / 2) / \cos(\text{nördlichsteBreiteDresdens})$). In den meisten Fällen wird die Abweichung deutlich geringer sein, weil für die geographische Mitte die Werte exakt sind und sich der Großteil der Stadt in Richtung dieser Mitte befindet. Da nach wie vor Gebäudedaten betrachtet werden sollen, welche auf einen Zentroid reduziert werden, hat für ein 10m langes Gebäude eine Abweichung von 2cm wenig Auswirkung. Zudem ist ohnehin eine solche Annahme notwendig, da es in der Praxis unmöglich ist, auf einer Kugel ein Raster aufzuspannen, in welchem alle Seiten gleich lang und trotzdem alle Winkel rechtwinklig sind. Somit stellt diese Vereinfachung kein wesentliches Problem dar.

Abbildung 5.3: Veranschaulichung des Problems, ein Raster auf der Erde zu definieren und dieses in die Ebene zu projizieren. Bildquelle: eigene Darstellung

Zu den verschiedenen Ebenen, welche ein- und ausgeschaltet sowie mit einer Transparenz eingestellt werden können, gehören ein einfarbiger Hintergrund, eine Karte mit den Grenzen der Stadtteile sowie zwei Ebenen, welche die Linien eines 100m- und eines 1.000m-Raster darstellen (siehe Abbildung 5.4). Die Farbe dieser Elemente kann innerhalb des Programms geändert werden (vgl. Kapitel 5.5). Die Rasterebenen sind maßstabsabhängige Darstellungen, d.h. sie werden nur dargestellt, wenn weit genug in die Karte gezoomt wurde, da die Linien ansonsten zu eng wären. Der Nutzer wird mit einer Meldung darüber informiert, sollte er eine der Ebenen auswählen, während ein solcher Fall eintritt.

Abbildung 5.4: Beispielhafte Darstellung der Ebene mit Grenzen der Stadtteile (links), Linien eines 1.000m-Rasters (Mitte) und Linien eines 100m-Rasters (rechts) jeweils vor einem einfarbigen Hintergrund. Bildquelle: Export des Tools

Des Weiteren liegt eine Ebene mit einer Basiskarte vor (siehe Abbildung 5.5). Diese lädt Kacheln (kleine quadratische Kartenausschnitte als Bilddateien; engl. Tiles) von einem Tile-Server und speichert sie für eine gewisse Zeit lokal, um den Datenverkehr zu reduzieren. Die Umrechnung von Zoom-Stufe und Nummer der Kachel in x- sowie in y-Richtung zu den Koordinaten der Kachel und umgekehrt ist eine etwas komplexere Formel, welche aber gut dokumentiert ist und im Wesentlichen aus dem Internet übernommen werden kann (*Slippy map tilenames*, o. J.). Da der offizielle Tile-Server von OpenStreetMap (*OpenStreetMap*, o. J.) einen User-Agent, sprich einen identifizierten Browser erfordert, wurde der Drittanbieter Thunderforest für den Kachel-Download gewählt (*Thunderforest*, o. J.). Damit liegt ein monatliches Download-Limit vor, welches durch das Zwischenspeichern der Kacheln über einige Tage allerdings kein Problem darstellen sollte. Das Simulieren eines identifizierten Browsers wäre recht aufwendig, da es sich nicht um eine Webapplikation handelt. Die Basiskarte kann neben der normalen Ansicht auch in hellen sowie dunklen Graustufen dargestellt werden.

Abbildung 5.5: Ebene der Basiskarte in bunt (links), hellen Grautönen (Mitte) und dunkleren Grautönen (rechts). Bildquelle: Export des Tools

Zuletzt gibt es zwei verschiedene Ebenen, welche je nach der räumlichen Auswahl angezeigt werden. Für 100m- sowie 1.000m Raster handelt es sich um eine Rasterkarte, während die Stadtteile als Vektordaten in ihrer Form visualisiert werden, wobei die Koordinaten der Polygone aus der bereits erwähnten „Stadtteile.geojson“ ausgelesen werden (siehe Abbildung 5.6). Anhand der in Kapitel 5.3 berechneten Intensitäten wird jeder Fläche eine Farbe zugewiesen. Dazu kann innerhalb des Programms eine Farbskala ausgewählt werden. Weitere Farbskalen können zwischen Programmabläufen in einer

Bilddatei (ColourScales.png) hinzugefügt bzw. vorhandene bearbeitet werden (vgl. Abbildung 5.7). Die Wertegrenzen, welche die Farbklassen definieren, können in einer Konfigurationsdatei (config.txt) bearbeitet werden. In dieser kann außerdem eingestellt werden, welche Stadt gerade betrachtet werden soll, wie viele Tage die zwischen- gespeicherten Kacheln der Karte als aktuell gelten, die Dauer in Sekunden, die eine komplette zeitliche Animation des Zeit-Sliders benötigt, sowie, ob die Darstellung CPU- oder Grafikkarten-basiert stattfinden soll.

Abbildung 5.6: Beispielhafte Darstellung der visualisierten Daten als Choroplethenkarten in Form von Stadtteilen (links), einem 1.000m-Raster (Mitte) und einem 100m-Raster (rechts). Tieferes Blau bedeutet eine stärkere Intensität. Bildquelle: Export des Tools

Abbildung 5.7: Exemplarische Farbskalen-Bilddatei (ColourScales.png) mit 4 Skalen á 6 Farbklassen. Jedes Quadrat stellt einen Pixel dar. Eine Spalte entspricht einer Farbskala. Jede Zeile entspricht von oben nach unten den verschiedenen Farbklassen. Bildquelle: eigene Darstellung

Da die graphische Darstellung der Karte zuerst sehr inperformant war, waren einige Verbesserungen notwendig. Deshalb wird die Karte nun lediglich neu berechnet, wenn es im Programm zu einer Änderung einer Einstellung o.ä. kam, wodurch der Rechenaufwand minimiert wird und lediglich für kurze Zeitpunkte die nötige Leistung steigt. Dies wird realisiert, indem auf jegliche Maus- oder Tastatureingabe reagiert wird, da nahezu jede Eingabe automatisch in einer Veränderung der Karte resultiert, da diese zentrales Element des Programms ist. Außerdem werden nur noch die im aktuellen Kartenausschnitt sichtbaren Stadtteile graphisch verarbeitet, während vorher alle Stadtteile graphisch berechnet und anschließend die außerhalb des Kartenausschnitts befindlichen Stadtteile von der Darstellung ausgeschlossen wurden. Zusätzlich wurden drei weitere Versionen der „Stadtteile.geojson“ hinzugefügt, welche unterschiedlich vereinfachte Geometrien haben. Diese wurden in QGIS unter anderem unter Verwendung des Douglas-Peucker-Algorithmus, einem Algorithmus zur Kurvenglättung unter Reduzierung der Anzahl an Punkten, durch welche die Kurve beschrieben wird,

erstellt. Damit wird eine hoch aufgelöste Geometrie nur dargestellt, wenn weit in die Karte hineingezoomt wird, was dann wiederum unproblematisch ist, da in diesem Fall die Menge der darzustellenden Stadtteile geringer ist. Die hier angewandte Linienvereinfachung ist Teil der kartographischen Generalisierung. Darüber hinaus werden die Kacheln der Basiskarte lediglich dann einzeln dargestellt, wenn sich der Kartenausschnitt ändert. Ansonsten wird aus den einzelnen aktuell dargestellten Kacheln ein Gesamtbild erstellt und bis zur nächsten Änderung des Ausschnitts temporär zwischengespeichert. Dieses Gesamtbild der Basiskarte wird bei Änderungen von Einstellungen, die nicht den Kartenausschnitt verändern, dargestellt. Mit diesen Änderungen konnten die Performance-Probleme der Karte überwiegend behoben werden.

Werden die visualisierten Daten als Bild-Datei exportiert, so wird der aktuell dargestellte Ausschnitt der Karte in eine Bild-Variable gespeichert, welche anschließend als PNG-Datei exportiert wird.

Abbildung 5.8 stellt beispielhaft eine raum-zeitliche Visualisierung dar, welche mithilfe des Tools erstellt wurde. Die einzelnen Bilder könnten anschließend beispielsweise zu einer Animation zusammengefügt werden.

Abbildung 5.8: Beispielhafte raum-zeitliche Visualisierung des Tools für Indikator 1 (Anzahl an Einträgen). Von links oben Februar 2023 bis rechts unten Oktober 2023. Bildquelle: Exports des Tools

5.5 UI-Gestaltung

Zur Darstellung der Oberfläche wurden als Grundlage jeglicher graphischer Elemente die entsprechenden Befehle, welche Processing bietet, verwendet. Auf diesen aufbauend wurden mehrere Klassen implementiert, die als einfache UI-Elemente dienen. Die Verwendung einer Bibliothek wäre an dieser Stelle möglich. Da Processing allerdings die eigenständige Implementierung mit verhältnismäßig niedrigem Aufwand ermöglicht, konnte somit die Möglichkeit offengelassen werden, die Klassen an die für die Anwendung spezifischen Fälle anzupassen. Zu diesen Klassen gehören ein **Button**, ein **StatusButton**, welcher an- und ausgeschaltet werden kann, eine **Checkbox**, eine **CheckboxList**, welche mehrere Checkboxes verwaltet und somit eine **RadioGroup** umsetzt, indem sie sicherstellt, dass stets genau eine Checkbox ausgewählt ist, sowie einen **Slider**. Neben diesen allgemeineren Klassen wurden der Übersichtlichkeit halber zudem einige spezifischere Klassen implementiert. Dazu gehören ein **ColorSelector**, ein **ColorScaleSelector**, ein **MapFilterSelector**, ein **Slider2D**, welcher innerhalb des **ColorSelector** Anwendung findet und eine Klasse **DateInput** zur Eingabe von Datumsangaben.

Aus Nutzersicht besteht die Oberfläche aus 4 wesentlichen Sektionen. Die About-Sektion dient gleichzeitig als Ladebildschirm der Applikation und besteht im Wesentlichen aus einem Bild (siehe Abbildung 5.9).

Abbildung 5.9: About-Sektion des Tools. Bildquelle: Screenshot des Tools

Die Sektion zum Importieren und Aufbereiten von Daten (siehe Abbildung 5.10) beinhaltet alle UI-Elemente, die für die in Kapitel 5.2 beschriebenen Schritte aus Nutzersicht erforderlich sind. Zu ausgewählten Dateien werden stets die Dateipfade angezeigt. Für die beschriebene Datenaufbereitung wird in einem Statusfeld angezeigt, welcher Schritt aktuell ausgeführt wird.

Abbildung 5.10: Sektion zum Importieren und Aufbereiten von Daten. Bildquelle: Screenshot des Tools

Die Export-Sektion wird in Form eines Popups realisiert (siehe Abbildung 5.11). Dieses stellt die Benutzeroberfläche zum Aufruf der in Kapitel 5.3 (.geotiff) und 5.4 (.png) beschriebenen Exportfunktionen dar. Das Popup wurde dabei entsprechend der Anforderungsanalyse (siehe Abbildung 4.3) umgesetzt und enthält auch die Möglichkeit, eine gesamte Zeitreihe in einem Schritt zu exportieren. Zudem wurde die in den Anforderungen spezifizierte Datumvalidierung umgesetzt (siehe Fehlermeldung in Abbildung 5.11).

Abbildung 5.11: Export-Popup des Tools. Bildquelle: Screenshot des Tools

Die vierte Sektion beinhaltet die Visualisierung in Form der in Kapitel 5.4 beschriebenen Karte sowie jegliche Einstellungsmöglichkeiten, welche die Visualisierung beeinflussen können (siehe auch Abbildung 5.2). Sie stellt die zentrale Ansicht des Tools dar (siehe Abbildung 5.12).

Abbildung 5.12: Zentrale Ansicht des Tools mit Karte und Einstellungsmöglichkeiten. Bildquelle: Screenshot des Tools

Im mittleren Bereich wird zusätzlich zur Karte die Legende, ein Maßstab sowie eine Aufzählung der selektierten Einstellungen visualisiert. Die Legende lässt sich dabei ein- und ausklappen. Außerdem befinden sich auf der Karte Zoom-Buttons und ein Button zum Zurücksetzen des Kartenausschnittes.

Im oberen Bereich des Fensters befinden sich Buttons, welche zur About-Sektion (links) und zu Datenimport und -aufbereitung (rechts) führen sowie das Export-Popup öffnen (rechts, darunter).

Links neben der Karte befinden sich die UI-Elemente, mit denen Einstellungen bezüglich des darzustellenden Indikators sowie der zeitlichen und der räumlichen Einteilung getätigt werden können. Das Merkmal bzw. die Kategorie für Indikator Nr. 6 können über ein Extra-Menü ausgewählt werden (siehe Abbildung 5.13).

Abbildung 5.13: Auswahlmenü des in Indikator Nr. 6 darzustellenden Merkmals bzw. der Kategorie. Bildquelle: Schematische Darstellung mit Screenshots des Tools

Der Slider, mit welchem der darzustellende Zeitbereich ausgewählt werden kann, befindet sich unterhalb der Karte. Links neben ihm kann eine zeitlich durchlaufende Animation angestoßen werden.

Eine ausführlichere Beschreibung des ausgewählten Indikators befindet sich rechts unten. Außerdem befindet sich auf der rechten Seite der Karte ein Menü, welches alle Ebenen (Layer) beinhaltet. Diese können durch Checkboxes einzeln ein- bzw. ausgeschaltet sowie deren Transparenz per Slider gesteuert werden. Mit den entsprechenden Buttons können zudem je nach Ebenen-Typ die Farbe, die Farbskala oder der Filter geändert werden (siehe Abbildung 5.14). Dafür wird in der Oberfläche ein Menü geöffnet, welches die bereits genannten Klassen `ColorSelector`, `ColorScaleSelector` und `MapFilterSelector` verwendet.

Abbildung 5.14: Menü zur Farbauswahl (links). Menü zur Auswahl einer Farbskala (Mitte). Menü zur Auswahl von Filtern für die Hintergrundkarte (rechts). Bildquelle: Screenshots des Tools

Jegliche Einstellungen werden in der in Kapitel 5.2 erläuterten „`saves.txt`“-Datei gespeichert, sodass nach Programmneustart stets auf demselben Stand weitergearbeitet werden kann.

Im Wesentlichen konnten alle Anforderungen an die Benutzeroberfläche umgesetzt werden (vgl. Abbildung 4.3). Kleine Abweichungen gibt es beim Zeit-Slider, welcher keine Zwischenwerte, sondern beim Darüber-Bewegen der Maus den Zeitpunkt, an dem sich die Maus befindet, als Tooltip anzeigt. Die Umsetzung einer Darstellung von Zwischenwerten stellte sich als verhältnismäßig komplex heraus, da die Anzahl der darzustellenden Zwischenwerte sehr stark vom Zeitintervall abhängt. Das Ebenen-Menü wurde durch die in Abbildung 5.14 dargestellten Farbeinstellungen der Ebenen gegenüber den Anforderungen deutlich erweitert. Der Button zum Zurücksetzen des Kartenausschnittes wurde erst nach einigen Tests implementiert, obwohl er nicht Teil der Anforderungen ist, da er die Handhabung des Zooms erheblich komfortabler gestaltet. Die Legende wurde im Gegensatz zu den Anforderungen innerhalb der Karte platziert, da sie in den exportierten Bildern enthalten sein sollte. Um dennoch die vollständige Karte anzeigen zu können, besteht die Möglichkeit, die Legende einzuklappen. Aufgrund der Positionierung der Legende wurde die Aufzählung der selektierten Einstellungen in den unteren Teil der Karte verlegt. Letztendlich wurde auf den Titel, welcher im Entwurf der Benutzeroberfläche zu erkennen ist, verzichtet, da dieser ohnehin im Programmtitel steht und zudem in der About-Sektion bzw. dem Ladebildschirm zu finden ist.

6 Fazit und Ausblick

Im Rahmen dieser Arbeit wurde anhand der Colouring Dresden Plattform ein Tool entwickelt, welches raum-zeitliche Visualisierungen der Aktivitätsmuster auf Colouring Cities Plattformen erstellen kann. Die Visualisierung kann für sechs verschiedene Indikatoren erfolgen, dabei kann eine zeitliche und räumliche Einteilung selektiert sowie verschiedene Einstellungen zur graphischen Darstellung getätigt werden. Das Tool bietet die Möglichkeit, die zugrundeliegenden Daten zu aktualisieren, wodurch auch ein langfristiger Einsatz möglich ist.

Bei dem entwickelten Programm, welches ausschließlich auf Open Source Technologien basiert, handelt es sich um eine alleinstehende Java-Anwendung, welche als EXE-Datei bereitgestellt wird und unter Windows installier- und ausführbar ist. Benötigt werden dazu neben der Anwendung lediglich entsprechende Daten, welche visualisiert werden sollen, da die Anwendung selbst Java mitliefert. Die benötigten Daten sind frei zugänglich und können aus dem Internet heruntergeladen werden.

Das entwickelte Tool ermöglicht es aufgrund seiner detaillierten Einstellungsmöglichkeiten, Aktivitätsmuster der Colouring Cities Plattformen genau zu analysieren. Zudem können visuell ansprechende raum-zeitliche Visualisierungen erstellt und exportiert werden, wodurch Nutzer der Plattformen sowie neue potentielle Nutzer motiviert werden können, sich intensiver an der Erfassung von Gebäudedaten zu beteiligen. Damit besteht die Möglichkeit, die Datenerfassung erheblich zu beschleunigen, um eine größere Datenbasis für zukünftige Forschungsfragen zu erhalten. Darüber hinaus können die Aktivitäten verschiedener Colouring Cities Plattformen miteinander verglichen werden (siehe Abbildung 6.1).

Abbildung 6.1: Vergleich der Aktivitäten der ersten 6 Monate der Colouring Cities Plattformen Loughborough (links) und Dresden (rechts). Bildquelle: Screenshots des Tools

Die zu Beginn erhobenen Anforderungen an das Tool konnten größtenteils erfüllt werden. Zu einigen Abänderungen kam es bei der UI-Gestaltung. Zudem wurde aus zeitlichen Gründen auf einige sekundäre Elemente verzichtet, die in einer späteren Ausbaustufe noch ergänzt werden könnten. Technologisch bedingt war die Implementierung der Karte mit allen damit verbundenen Anforderungen die größte Herausforderung.

Außerdem hat sich gezeigt, dass für Projekte dieses Ausmaßes die Wahl von Processing als Entwicklungsumgebung im Vergleich zu einer auf reinem Java basierenden Umgebung kritisch zu hinterfragen ist, da so die erläuterten Probleme bei der Einbindung von Bibliotheken gegebenenfalls hätten vermieden werden können.

Verbesserungen sind auch in Bezug auf die Nutzerfreundlichkeit der Anwendung denkbar. Hierbei könnten beispielsweise eine bessere Fehlerbehandlung beim Öffnen von Dateien im falschen Format, ein graphisches Menü zur Bearbeitung der aktuell in der Konfigurationsdatei hinterlegten Einstellungen sowie ein Menü zum Erstellen und Bearbeiten von Farbskalen umgesetzt werden. Die Benutzeroberfläche könnte ansprechender und intuitiver gestaltet werden. Des Weiteren könnten die in der Anforderungsanalyse in Tabelle 4.2 beschriebenen zusätzlichen Elemente zu den Indikatoren umgesetzt werden sowie ein Export von Zeitreihen direkt als animierte GIF- oder Video-Datei ermöglicht werden.

Für Städte wie Dresden oder Loughborough, welche (Stand Oktober 2024) lediglich eine fünfstellige Anzahl an Edits haben, funktioniert das Tool weitestgehend uneingeschränkt. Für eine Stadt wie beispielsweise London mit einer Anzahl an Edits im hohen sechsstelligen Bereich (ebenfalls Stand Oktober 2024) treten jedoch während der Datenverarbeitung erhebliche Performance-Probleme auf. So benötigt z.B. das Laden eines einzelnen kumulativen Zeitschnittes unter Verwendung von Indikator 3 (vgl. Tabelle 5.2) für Dresden weniger als eine Sekunde, während die benötigte Zeit für London das ca. 200- bis 250-Fache beträgt. Ursache dafür ist der grundlegende Ansatz, einen spezifischen zeitlichen Zustand aus der Historie der Edits wiederherzustellen, da alle Einträge stets vollständig durchlaufen werden müssen. Dieses Problem kann für steigende Datenmengen nur sinnvoll durch die Verwendung einer Datenbank gelöst werden. Aktuell kann das Tool für Städte mit solch großen Datenmengen zwar verwendet werden, um raum-zeitliche Visualisierungen zu erstellen und zu exportieren, für interaktive Analysen ist es hingegen aufgrund der langen Ladezeiten ungeeignet.

Perspektivisch wäre es möglich, die gesammelten Erfahrungen im Rahmen der Anforderungsanalyse und Implementierung für die Entwicklung einer interaktiven Webapplikation in Form eines Dashboards zu verwenden, welche damit dauerhaft für

alle online erreichbar wäre. Damit verbunden könnte eine Datenbank eingebunden werden, um Prozesse effizienter zu gestalten sowie stets die Aktualität der Daten sicherzustellen. Dadurch ließen sich auch die oben genannten Performance-Probleme bei großen Datenmengen lösen. Sinnvoll wäre hierbei eine direkte Anbindung der entsprechenden Datenbank der Colouring Cities Plattform, die in Echtzeit mithilfe einer API die Daten zur Verfügung stellt. Damit müsste auf Seiten des Nutzers lediglich die Visualisierung der fertig verarbeiteten Daten durchgeführt werden, was die Performance erheblich verbessern würde. Somit würden alle Nutzer auf die gleiche API zugreifen, was besonders für Web-Anwendungen ein günstiges und häufig angewendetes Vorgehen ist.

Literaturverzeichnis

- Alan Turing Institute - CCRP.* (o. J.). The Alan Turing Institute. URL: <https://www.turing.ac.uk/research/research-projects/colouring-cities-research-programme>, zuletzt abgerufen am: 18.10.2024
- Andrienko, G., Andrienko, N., Bak, P., Keim, D., & Wrobel, S. (Hrsg.). (2013). *Visual analytics of movement*. Berlin Heidelberg: Springer.
- Andrienko, N., Andrienko, G., & Gatalsky, P. (2003). Exploratory spatio-temporal visualization: an analytical review. *Journal of Visual Languages & Computing*, 14. Jg., Heft 6, S. 503–541.
- Arnberger, E. (1977). *Thematische Kartographie: mit e. Kurzeinf. über Automation in d. themat. Kartographie*. Braunschweig: Westermann.
- Bayrak, F., Nuhoglu Kibar, P., & Kocadere, S. A. (2021). Powerful Student-Facing Dashboard Design Through Effective Feedback, Visualization, and Gamification. In M. Sahin & D. Ifenthaler (Hrsg.), *Visualizations and Dashboards for Learning Analytics* (S. 149–172). Cham: Springer International Publishing.
- Beconytė, G., Balčiūnas, A., Šturaitė, A., & Viliuviene, R. (2022). Where Maps Lie: Visualization of Perceptual Fallacy in Choropleth Maps at Different Levels of Aggregation. *ISPRS International Journal of Geo-Information*, 11. Jg., Heft 1, S. 64.
- Berman, M. L., & GIS, C. H. (2003). A data model for historical GIS: the CHGIS time series. *Cambridge, MA, Harvard Yenching Institute Technical Report*.
- Bertin, J., & Berg, W. J. (2010). *Semiology of graphics: diagrams, networks, maps* (1st ed). Redlands, Calif: ESRI Press : Distributed by Ingram Publisher Services.
- Brabyn, L., & Wilkins, D. (2001). Mapping health events - a comparison of approaches. *Health Informatics Journal*, 7. Jg., Hefts 3–4, S. 207–213.
- Cabeza, L. F., & Chàfer, M. (2020). Technological options and strategies towards zero energy buildings contributing to climate change mitigation: A systematic review. *Energy and Buildings*, 219. Jg., S. 110009.
- CCRP. (o. J.). Colouring Cities Research Programme. URL: <https://colouringcities.org/>, zuletzt abgerufen am: 14.04.2024
- Chung, W., Chen, H., Chaboya, L. G., O’Toole, C. D., & Atabakhsh, H. (2005). Evaluating event visualization: a usability study of COPLINK spatio-temporal visualizer. *International Journal of Human-Computer Studies*, 62. Jg., Heft 1, S. 127–157.
- Coia, V. (2021, März 1). *Contour Plots with ggplot2*. Vincenzo Coia. URL: https://vincenzocoia.com/post/contour_plots/, zuletzt abgerufen am: 22.02.2024
- Colouring Dresden.* (o. J.). URL: <https://colouring.dresden.ioer.de/>, zuletzt abgerufen am: 14.04.2024
- Compieta, P., Di Martino, S., Bertolotto, M., Ferrucci, F., & Kechadi, T. (2007). Exploratory spatio-temporal data mining and visualization. *Journal of Visual Languages & Computing*, 18. Jg., Heft 3, S. 255–279.

- Cox, M. E., James, A., Hawke, A., & Raiber, M. (2013). Groundwater Visualisation System (GVS): A software framework for integrated display and interrogation of conceptual hydrogeological models, data and time-series animation. *Journal of Hydrology*, 491. Jg., S. 56–72.
- Cybulski, P. (2022). An Empirical Study on the Effects of Temporal Trends in Spatial Patterns on Animated Choropleth Maps. *ISPRS International Journal of Geo-Information*, 11. Jg., Heft 5, S. 273.
- DeBoer, M. (2015). Understanding the heat map. *Cartographic perspectives*, Heft 80, S. 39–43.
- Donohue, R. G., Sack, C. M., & Roth, R. E. (2014). Time Series Proportional Symbol Maps with Leaflet and jQuery. *Cartographic Perspectives*, Heft 76, S. 43–66.
- Dubel, S., Rohlig, M., Schumann, H., & Trapp, M. (2014). 2D and 3D presentation of spatial data: A systematic review. *2014 IEEE VIS International Workshop on 3DVis (3DVis)*, S. 11–18.
- Gatalisky, P., Andrienko, N., & Andrienko, G. (2004). Interactive analysis of event data using space-time cube. *Proceedings. Eighth International Conference on Information Visualisation, 2004. IV 2004.*, S. 145–152.
- GeoTools. (o. J.). GeoTools The Open Source Java GIS Toolkit — GeoTools. URL: <https://geotools.org/>, zuletzt abgerufen am: 07.10.2023
- Graphische Variablen. (o. J.). Semiologie des graphischen Systems. URL: http://www.geoinformation.net/lernmodule/lm10/le2/frame2_kap01_s02.html, zuletzt abgerufen am: 22.02.2024
- Guo, D., Chen, J., MacEachren, A. M., & Liao, K. (2006). A Visualization System for Space-Time and Multivariate Patterns (VIS-STAMP). *IEEE transactions on visualization and computer graphics*, 12. Jg., Heft 6, S. 1461–1474.
- Guo, S., Yan, D., Hu, S., & An, J. (2020). Global comparison of building energy use data within the context of climate change. *Energy and Buildings*, 226. Jg., S. 110362.
- Hägerstrand, T. (1970). What about people in Regional Science? *Papers of the Regional Science Association*, 24. Jg., Heft 1, S. 6–21.
- Hansen, H. S. (o. J.). *A Time-Series Animation of Urban Growth in Copenhagen Metropolitan Area*.
- Hardin, E., Mitasova, H., Tateosian, L., & Overton, M. (2014). *GIS-based Analysis of Coastal Lidar Time-Series*. New York, NY: Springer New York.
- Hecht, R., Danke, T., Herold, H., Hudson, P., Munke, M., & Rieche, T. (2023). *Colouring Cities: A Citizen Science Platform for Knowledge Production on the Building Stock - Potentials for Urban and Architectural History* (S. 145–164).
- Hecht, R., Danke, T., & Rieche, T. (2023). Colouring Dresden – Mit einer offenen Citizen-Science-Plattform Gebäudewissen kartieren, erforschen und vermitteln. In *Meinel, Gotthard; Voshage, Ramona; Krüger, Tobias; Behnisch, Martin (Hrsg.): Flächennutzungsmonitoring XV: Daten – Methoden – Analysen. Berlin: Rhombos-Verlag, 2023, (IÖR Schriften Band 81) (1.0, S. 313–326). Zenodo.*

- Hecht, R., Danke, T., & Rieche, T. (2024). *Crowd-sourced collected building attributes of the Colouring Dresden project (from 06 March 2023 to 01 October 2023)* (1.0) [Data set]. Zenodo.
- Hengl, T., Roudier, P., Beaudette, D., & Pebesma, E. (2015). plotKML: Scientific Visualization of Spatio-Temporal Data. *Journal of Statistical Software*, 63. Jg., S. 1–25.
- Holtz, Y. (o. J.). *Choropleth map with python and geopandas*. The Python Graph Gallery. URL: <https://python-graph-gallery.com/choropleth-map-geopandas-python/>, zuletzt abgerufen am: 22.02.2024
- Huang, C.-W., & Shih, T.-Y. (1997). On the complexity of point-in-polygon algorithms. *Computers & Geosciences*, 23. Jg., Heft 1, S. 109–118.
- IntelliJ IDEA. (o. J.). JetBrains IntelliJ IDEA – die führende Java- und Kotlin-IDE. URL: <https://www.jetbrains.com/de-de/idea/>, zuletzt abgerufen am: 23.03.2024
- Java. (o. J.). Java | Oracle. URL: <https://www.java.com>, zuletzt abgerufen am: 29.01.2024
- Juergens, C. (2020). Trustworthy COVID-19 Mapping: Geo-spatial Data Literacy Aspects of Choropleth Maps. *KN - Journal of Cartography and Geographic Information*, 70. Jg., Heft 4, S. 155–161.
- Kraak, M. (2003). *The Space-Time Cube Revisited from a Geovisualization Perspective*.
- Lim, Z. an. (o. J.). *Proportional symbol flow map | Lim Zhu An – Geospatial*. URL: <https://blogs.ubc.ca/zhuanlim/2015/12/03/proportional-symbol-flow-map/>, zuletzt abgerufen am: 22.02.2024
- Lucidchart. (o. J.). Lucidchart - Intelligent Diagramming. URL: <https://www.lucidchart.com>, zuletzt abgerufen am: 15.04.2024
- Marinova, S., Deetman, S., van der Voet, E., & Daioglou, V. (2020). Global construction materials database and stock analysis of residential buildings between 1970-2050. *Journal of Cleaner Production*, 247. Jg., S. 119146.
- Myers, D. E. (1994). Spatial interpolation: an overview. *Geoderma*, 62. Jg., Heft 1, S. 17–28.
- Navarro-B, J.-E., Gebert, M., & Bielig, R. (2021). *On automatic extraction of on-street parking spaces using park-out events data* (arXiv:2102.06758). arXiv.
- OpenStreetMap. (o. J.). OpenStreetMap. URL: <https://www.openstreetmap.org/>, zuletzt abgerufen am: 23.03.2024
- Pajorska, Z. (2023, Mai 16). The Only List of GIS File Formats You Need. *Stratoflow*. URL: <https://stratoflow.com/gis-file-formats/>, zuletzt abgerufen am: 29.01.2024
- Persson, M. (2020). *A Survey of Methods for Visualizing Spatio-temporal Data*.
- Polverschiebung. (2023, Mai 11). Der Pol der Erde verschiebt sich: Was sind die Folgen? Müssen wir uns Sorgen machen? - Daswetter.com | Meteored. URL: <https://www.daswetter.com/nachrichten/wissenschaft/sorgen-pol-erde-wetter-spannung.html>, zuletzt abgerufen am: 22.02.2024

- Processing*. (o. J.). Welcome to Processing! URL: <https://processing.org/>, zuletzt abgerufen am: 29.01.2024
- QGIS Temporal Controller*. (o. J.). Animating Time Series Data (QGIS3) — QGIS Tutorials and Tips. URL: https://www.qgistutorials.com/en/docs/3/animating_time_series.html, zuletzt abgerufen am: 07.10.2023
- Raha, A. K., Mishra, A. V., Das, S., Zaman, S., Ghatak, S., Bhattacharjeef, S., Raha, S., & Mitra, A. (2014). *Time Series Analysis of Forest and Tree Cover of West Bengal from 1988 to 2010, using RS/GIS, for Monitoring Afforestation Programmes*.
- Rahman, Md. R., & Lateh, H. (2017). Climate change in Bangladesh: a spatio-temporal analysis and simulation of recent temperature and rainfall data using GIS and time series analysis model. *Theoretical and Applied Climatology*, 128. Jg., Hefts 1–2, S. 27–41.
- Ramakrishna, A., Chang, Y.-H., & Maheswaran, R. (2013). An Interactive Web Based Spatio-Temporal Visualization System. In G. Bebis, R. Boyle, B. Parvin, D. Koracin, B. Li, F. Porikli, V. Zordan, J. Klosowski, S. Coquillart, X. Luo, M. Chen, & D. Gotz (Hrsg.), *Advances in Visual Computing* (Bd. 8034, S. 673–680). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
- Roth, R. E. (2017). Visual Variables. In D. Richardson, N. Castree, M. F. Goodchild, A. Kobayashi, W. Liu, & R. A. Marston (Hrsg.), *International Encyclopedia of Geography* (1. Aufl., S. 1–11). Wiley.
- Scientificus (Regisseur). (2022, Mai 1). *History of Coronavirus in 90 Seconds | First 500 Million Cases*. URL: <https://youtu.be/QGF-UNk3UdE>.
- Slippy map tilenames*. (o. J.). Slippy map tilenames – OpenStreetMap Wiki. URL: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Slippy_map_tilenames, zuletzt abgerufen am: 23.03.2024
- TemperaturRadar*. (o. J.). WetterOnline. URL: <https://www.wetteronline.de/temperatur>, zuletzt abgerufen am: 22.02.2024
- Thunderforest*. (o. J.). Maps for Your Apps - Thunderforest. URL: <https://www.thunderforest.com/>, zuletzt abgerufen am: 23.03.2024
- Yang, L., Ma, Z., Zhu, L., & Liu, L. (2019). Research on the Visualization of Spatio-Temporal Data. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 234. Jg., S. 012013.
- Yucel, D. S., Yucel, M. A., & Baba, A. (2014). Change detection and visualization of acid mine lakes using time series satellite image data in geographic information systems (GIS): Can (Canakkale) County, NW Turkey. *Environmental Earth Sciences*, 72. Jg., Heft 11, S. 4311–4323.
- Zięba-Kulawik, K., Skoczylas, K., Wezyk, P., Teller, J., Mustafa, A., & Omrani, H. (2021). Monitoring of urban forests using 3D spatial indices based on LiDAR point clouds and voxel approach. *Urban Forestry & Urban Greening*, 65. Jg., S. 127324.

Anlagen

Anlage 1

Abstimmungsergebnis des Workshops zur Priorisierung raum-zeitlicher Indikatoren

- Summe der erfassten Merkmale (absolut) / 100 Gebäude oder Prozent, 178 neu Basis
Merkmale
- durchschnittliche Anzahl an erfassten Merkmalen pro Gebäude
- Anzahl an Gebäuden mit min. einem erfassten Merkmal
- Datum Erste Erfassung
- Datum Letzte Erfassung
- durchschnittliches Erfassungsdatum
- Anzahl Nutzer
- Dominierendes Gebäudemerkmal
- Anzahl Gebäude mit bestimmtem Merkmal / Kategorie *pro Gebäudeanzahl / Anteil in %*
- Wie viel Gebäude sind dazu gekommen, weil nicht einen erfassten Wert
- Diskundierung nach Merkmalen (Baujahr, Wohngebäude, Geschossigkeit, ...) / später erweitern
- Diagramm: noch Ortzeit, Häufigkeit erfasster Merkmale .. Diagramm
- Wie viel Merkmale wurden ja Gebäude erfasst? Balkendiagramm
- Verifizierungsstand
- Persönlicher Auswertung / Statistiki Account-Sicht
- Wie viele User waren in Gebiet aktiv?
- — — Ziffern aktiv? Diagramm?
-

Anlage 2

Ray-Casting-Algorithmus zur Überprüfung, ob sich ein Koordinatenpunkt innerhalb eines Stadtteils (durch ein Array an Koordinaten definiert) befindet

```
public boolean coordinatesInCityDistrict(float latitude, float longitude, PVector[] district) {
    boolean inside = false;
    int k = district.length - 1;
    for (int j = 0; j < district.length; j++) {
        PVector vj = district[j];
        PVector vk = district[k];
        if ((vj.y > longitude) != (vk.y > longitude) &&
            (latitude < (vk.x - vj.x) * (longitude - vj.y) / (vk.y - vj.y) + vj.x)) {
            inside = !inside;
        }
        k = j;
    }
    return inside;
}
```

Selbständigkeitserklärung

Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Arbeit zum Thema:

Entwicklung und Anwendung eines interaktiven Tools zur Visualisierung raumzeitlicher Aktivitätsmuster auf Colouring Cities Plattformen

selbstständig verfasst habe und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet sowie Zitate kenntlich gemacht habe.

Dresden, 6. Dezember 2024

Kolja Kempe